

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotorik 1215

Bachelor-Arbeit

Aufbau der Therapiebeziehung in der Psychomotorik

Eingereicht von: Ramona Furrer und Stephanie Sommer

Begleitung: Dr. phil. Ueli C. Müller

16. Februar 2015

Abstract

Diese Literaturarbeit geht der Frage nach, wie eine gute Therapiebeziehung in der Psychomotorik aufgebaut werden kann. Dazu werden die Elemente einer positiven Therapiebeziehung und die Komponenten der Anfangsphase einer Psychotherapie untersucht. Die Erkenntnisse werden integriert, mit der Psychomotoriktherapie verbunden und diskutiert. Die Theorie zeigt, dass der Aufbau von Vertrauen in der therapeutischen Anfangsphase zentral ist. Bereits beim ersten Treffen zwischen Therapeut und Kind soll ein wertschätzender und intensiver Kontakt entstehen. Dies ist in der Psychomotoriktherapie in der offenen Spielsituation möglich. Hier wird die Interaktion mit dem Medium Spiel und Bewegung dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst und es kann seine Stärken und Interessen zeigen. Diese Faktoren sind auch in der weiteren Beziehungsgestaltung wesentlich.

Dank

Wir möchten uns an dieser Stelle besonders bei Herrn Dr. phil. Ueli C. Müller bedanken für seine kompetente Unterstützung und Beratung in unserem Lern- und Arbeitsprozess, seine konstruktiven Rückmeldungen und die wertvollen Anregungen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Vorverständnis	6
1.2 Forschungsfragen	7
2. Methodik	8
2.1 Suchkriterien	8
2.2 Literaturrecherche	8
2.2.1 Recherche nach Fachbüchern	9
2.2.2 Recherche nach Fachzeitschriften	9
2.3 Einschlusskriterien	9
2.4 Datenaufbereitung.....	10
3. Theorien zur therapeutischen Beziehung	12
3.1 Elemente der therapeutischen Beziehung im Erwachsenenbereich	12
3.1.1 Begriffsklärungen.....	12
3.1.2 Therapeutenvariablen nach Rogers	14
3.1.3 Therapeutische Beziehung nach Bordin.....	16
3.1.4 Komplementäre Beziehungsgestaltung.....	16
3.2.5 Therapeutische Haltungen	16
3.2.6 Einflussfaktoren der therapeutischen Beziehung	17
3.2 Therapeutische Beziehung mit Kindern	20
3.2.1 Grundlegende Beziehungskonzepte in der Kinderpsychotherapie.....	21
3.2.2 Rollenstrukturierung.....	24
3.2.3 Unterstützende Verhaltensweisen des Therapeuten.....	26
3.2.4 Korrigierende Beziehungserfahrungen.....	27
3.3 Therapeutische Beziehung in der Psychomotoriktherapie	28
3.3.1 Zum Begriff der Psychomotoriktherapie	29
3.3.2 Die Bedeutung der Beziehung in der Psychomotorik	29
3.3.3 Merkmale der Beziehungsgestaltung	30
3.3.4 Individualität der therapeutischen Beziehung.....	32
3.3.5 Die nonverbale Sprache in der Beziehungsgestaltung.....	33
3.4 Die therapeutische Beziehung in der Anfangsphase einer Psychotherapie	34
3.4.1 Forschungsbefunde zum Therapieanfang.....	34
3.4.2 Therapieanfang und Beziehungsaufbau mit Kindern	37
3.4.3 Motivationsaufbau zu Beginn einer Psychotherapie.....	42

4. Integration der Befunde	44
4.1. Faktoren einer positiven Therapiebeziehung	44
4.2. Komponenten in der Anfangsphase der Therapiebeziehung	47
4.3. Beziehungsaufbau in der Psychomotoriktherapie	50
5. Diskussion	52
5.1. Beantwortung der Fragestellungen	52
5.2. Kritische Reflexion.....	54
6. Schlussfolgerungen	55
6.1. Konsequenzen für die psychomotorische Praxis	55
6.2. Ausblick	55
Tabellenverzeichnis.....	57
Literaturverzeichnis	58

1. Einleitung

1.1 Vorverständnis

„Unbestritten gilt die Beziehung zwischen Therapeut und Klient in der Psychotherapieforschung als einer der wichtigsten Wirkfaktoren, wenn nicht sogar als der wichtigste“ (Behr, 2009, S. 14). Diese Tatsache gilt in der Literatur der Psychotherapie, wie auch in der Psychomotoriktherapie als eindeutig erwiesen (Baylis, Collins, & Coleman, 2011; Campell & Simmonds, 2011; Grawe, 1998; Grensemann & Sammann, 2005; Hölter, 2002; Lammers & Schneider, 2009; Norcross & Wampold, 2011; Waldner & Eichin, 2009; Weinberger, 2013; Zimmer, 2012). In der Ausbildung für Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wurde in einigen Seminaren auf die grosse Bedeutung der Therapiebeziehung¹ und deren Aufbau hingewiesen. Auch in den psychomotorischen Praktika wird in den ersten Therapiestunden jeweils das Ziel „Beziehungsaufbau“ gesetzt. Daher soll in der vorliegenden Literaturarbeit herausgefunden werden, was der Beziehungsaufbau genau beinhaltet und was dieser für die psychomotorische Praxis bedeutet.

Diese Arbeit trägt dazu bei, das Thema Beziehungsaufbau in der therapeutischen Arbeit mit Kindern in Theorie und Praxis zu thematisieren und mit der Psychomotoriktherapie in Verbindung zu setzen. Primär soll erfasst werden, welche Faktoren eine therapeutische Beziehung mit Kindern beeinflussen und welche Bedeutung diese Komponenten in der therapeutischen Anfangsphase haben. Die gewonnenen Erkenntnisse werden im Hinblick auf die psychomotorische Arbeit diskutiert. Mit der Erforschung des therapeutischen Beziehungsaufbaus erhoffen sich die Autorinnen, einen kleinen Beitrag zum professionellen Handeln in der Psychomotorik leisten zu können. Die Schwierigkeit dieser Forschungsarbeit war, dass wenig Literatur auf dem Gebiet der Psychomotorik zum Thema Beziehung zu finden ist:

„Obwohl die Beziehungsgestaltung in allen pädagogisch-therapeutischen Disziplinen und somit auch der Psychomotorik als sehr wesentlich betrachtet wird, stellten wir [Grensemann und Sammann, Anm. d. Verf.] fest, dass in der vorhandenen Literatur Beziehungsprozesse in einer Disziplin, die eigentlich mit Beziehungsproblemen zu tun hat, nur sehr reduziert in den Bereich der wissenschaftlichen Reflexion einbezogen werden“ (Grensemann & Sammann, 2005, S. 144).

Aus diesem Grund wurde zusätzlich Literatur aus der Psychotherapie beigezogen. Es ist daher nur im begrenzten Mass möglich, allgemein gültige Aussagen zum Beziehungsaufbau in der Psychomotorik zu machen. Ein weiterer Punkt, auf den an dieser Stelle hingewiesen

¹ In dieser Arbeit werden die Begriffe Therapiebeziehung, therapeutische Beziehung und Therapeut-Klient Beziehung synonym verwendet. Eine Definition wird im Kap. 3.1.1 eingeführt.

werden soll, ist die Beziehung zwischen Therapeut² und Eltern. Beschäftigt man sich mit der Therapiebeziehung im Kinderbereich, sollte die Beziehung zu den Eltern bzw. wichtigen Bezugspersonen des Kindes immer auch ein Thema sein. Denn diese Beziehung ist ebenfalls von grosser Bedeutung: „Eine Kinderpsychotherapie ohne das substantielle Einbeziehen der Bezugspersonen ist kaum denkbar“ (Behr, 2007, S. 154). In dieser Arbeit legen wir den Fokus auf die Therapiebeziehung mit dem Kind. Eine Ausweitung des Themas auf die Beziehung zu den Eltern hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt. An manchen Stellen wird aber deren Wichtigkeit kurz angetönt. Dieser Aspekt soll dem Leser stets bewusst sein. Mit dem folgenden Zitat von Campell und Simmonds soll dies nochmals verdeutlicht werden: „The parent/therapist alliance in child therapy is seen as a significant underlying aspect in supporting the development of the alliance with the child“³ (2011, S.197).

1.2 Forschungsfragen

Durch die zuvor geschilderte Problemdefinition ergeben sich folgende Fragestellungen, die im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden sollen:

- a) Welche Faktoren beeinflussen eine positive therapeutische Beziehung?
- b) Welche Komponenten sind in der Anfangsphase der Psycho(motorik)therapie in Bezug auf eine positive therapeutische Beziehung von Bedeutung?
- c) Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse aus den Fragen a) und b) auf den Beziehungsaufbau in der Psychomotoriktherapie?

² In dieser Arbeit wird zur Vereinfachung jeweils die männliche Form für Therapeut oder Psychomotoriktherapeut verwendet. Es sind stets beide Geschlechter gemeint.

³ Die Beziehung zwischen Therapeut und Eltern wird in der Kindertherapie als ein signifikanter, grundlegender Aspekt für die unterstützende Entwicklung der Beziehung mit dem Kind gesehen (Übers. d. Verf.).

2. Methodik

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Literaturrecherche, welche sich an den Richtlinien des Psychologischen Instituts der Universität Zürich orientiert (2012). Die Gestaltung der Arbeit richtet sich nach der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (2007). Die erhobenen Daten beruhen auf einer Literaturrecherche und einer systematischen Aufbereitung von wissenschaftlichen Artikeln, bzw. wissenschaftlichen Arbeiten oder Fachbüchern. Die Literatur wird aus der Psychotherapie und der Psychomotoriktherapie zum Thema „therapeutische Beziehung“ und „therapeutische Anfangsphase“ gesammelt und verarbeitet. Die vorliegende Arbeit soll eine kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen und Autoren umfassen und so die Forschungsfragen beantworten.

2.1 Suchkriterien

Für die Literaturrecherche wurden im Voraus folgende Kriterien festgelegt:

- Publikationszeitraum: Fachartikel und -bücher mit dem Publikationsdatum zwischen 2005 und 2014 werden eingeschlossen. Klassische Theorien, die nicht widerlegt wurden, dürfen auch älter sein. Ebenfalls miteinbezogen werden Publikationen vor 2005 aus dem Fachgebiet der Psychomotoriktherapie und zur psychotherapeutischen Anfangsphase, da es aufgrund des Publikationsmangels wenig Literatur gibt.
- Publikationstypen: Die Artikel sollen als Online-Beiträge in der Zentralbibliothek Zürich erhältlich sein. Bücher und wissenschaftliche Arbeiten müssen in den Schweizer Bibliotheken ausleihbar sein.
- Zielgruppe: Adressaten der Interventionen sind Kinder und Erwachsene.
- Sprache: Wir beschränken uns auf Publikationen in deutscher oder englischer Sprache.

2.2 Literaturrecherche

In einem nächsten Schritt wurde die Literaturrecherche durchgeführt. Dabei wurden folgende Stichworte und verschiedene Kombinationen davon angewendet: Psychomotorik, Psychotherapie, Kinderpsychotherapie, therapeutische Beziehung, Therapiebeziehung, Anfangsphase, Beziehungsgestaltung, Beziehungsaufbau, therapeutische Prozesse, Kind/Kinder, therapeutic alliance, therapeutic relationship, child/children, therapeutic bond, therapeutic process und therapeutic outcomes. Durch die Suchkriterien konnte die Anzahl der Suchergebnisse soweit reduziert werden, dass die Titel bzw. das Abstract der jeweiligen Arbeit kurz gelesen werden konnte. Anhand der Einschlusskriterien (s. Kapitel 2.3) wurde dann entschieden, ob das Suchergebnis für die Verfassung der vorliegenden Forschungsarbeit verwendet werden konnte oder nicht. Die Literaturrecherche beinhaltete zwei Vorgehensweisen, zum einen die Re-

cherche von Büchern und zum anderen die Recherche von Fachzeitschriften, welche nun im Folgenden beschrieben werden.

2.2.1 Recherche nach Fachbüchern

Für die Suche nach Büchern wurden elektronische Recherchen in Bibliothekskatalogen durchgeführt. Die Zentralbibliothek Zürich bietet eine umfangreiche Plattform an Recherchemöglichkeiten. Genutzt wurden die Kataloge *Nebis*, *Rechercheportal* und *Swissbib*. Mit den oben genannten Stichworten konnte eine erste Anzahl von Büchern gefunden werden. Bei diesen wurde das Inhaltsverzeichnis eingesehen und anhand der Einschlusskriterien entschieden, ob das Buch für diese Arbeit benutzt werden kann. In einem zweiten Schritt konnte zusätzlich nach weiterführenden Autoren gesucht werden, welche in bereits gelesenen Arbeiten erwähnt worden sind.

2.2.2 Recherche nach Fachzeitschriften

Um weitere relevante Arbeiten zu finden, wurden neben den Recherchen in Bibliothekskatalogen, elektronische Recherchen in verschiedenen Fachdatenbanken durchgeführt: *PsycINFO*, *PSYINDEX* und *Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB*. Es wurde mit denselben Stichworten gesucht, welche im Kapitel 2.2 aufgelistet sind.

Da es schwierig war, Literatur aus der Psychomotorik als Online-Beiträge zu finden, wurden die Zeitschriften „Praxis der Psychomotorik“ (von 2004 bis 2014) und die Zeitschrift „Motorik“ (von 2007 bis 2014) nach passenden Artikeln durchsucht. Dabei wurde jeweils das Inhaltsverzeichnis studiert und diejenigen Artikel kurz überflogen, welche eine Verbindung mit dem Thema Beziehung oder Beziehungsaufbau beinhalteten. Schlussendlich konnten zwei dieser Artikel für die vorliegende Arbeit verwendet werden. Zusätzlich wurde in den Handbüchern der Psychomotoriktherapie nach Kapiteln zum Thema Beziehung nachgeschlagen.

2.3 Einschlusskriterien

Um die Rechercheresultate weiter zu reduzieren, wurden folgenden Einschlusskriterien festgelegt:

- Intervention: Die Art der Intervention soll psychotherapeutisch und wenn möglich bewegungsorientiert (psychomotorisch) sein. Die Behandlung soll nicht störungsspezifisch, medizinisch oder pharmakologisch sein.
- Altersbereich: Der Altersbereich der Kinder soll von 6 bis max. 12 Jahren reichen.
- Peer Reviewed: Ein Artikel soll, wenn möglich, „Peer Reviewed“ sein.

- Volltext: Der Artikel muss in der Datenbank oder der *Elektronischen Zeitschriftenbibliothek* als Volltext vorhanden sein.
- Forschungsfragen: Die Abstracts sollen immer auf die Forschungsfragen durchforstet werden: könnte die Arbeit/der Artikel eine Antwort auf die Forschungsfragen sein? Wenn ja, wird die Arbeit einbezogen.

Nun folgt ein Beispiel eines Rechercheergebnisses, welches in Tabelle 1 zu sehen ist. Dies stellt den Prozess der beschriebenen Vorgehensweise unter Einbezug der Such- und Einschlusskriterien dar. Bei diesem Beispiel wurde in den Fachdatenbanken PsycINFO und PSYINDEX nach einer aktuellen Studie zur therapeutischen Beziehung im Kinderbereich gesucht, dabei wurden alle vorab festgelegten Suchkriterien berücksichtigt. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden auch die Einschlusskriterien miteinbezogen.

Tabelle 1

Beispiel eines Rechercheergebnis (Furrer & Sommer, 2015)

Kombination von Suchbegriffen	Trefferanzahl	Reduktion durch Einschlusskriterien	Neue Trefferanzahl	Finale Reduktion
Therapeutic alliance AND children AND study	203	<ul style="list-style-type: none"> · Peer Reviewed · Linked Full Text · Academic Journals · Altersbereich festlegen: 6-12 years · Die Art der Intervention soll psychotherapeutisch sein · Nicht störungsspezifisch 	8	Die 8 Treffer werden durch die Autorinnen sorgfältig gesichtet. Bei 5 Beiträgen ging es primär nicht um die therapeutische Beziehung, diese wurden klar ausgesondert. Weitere 2 Artikel passten nicht ganzheitlich zu den formulierten Fragestellungen und wurden deshalb ausgeschlossen. Als letzter Beitrag blieb „Child Alliance Process Theory: A Qualitative Study of a Child Centred Therapeutic Alliance“ von Peter J. Baylis, Don Collins und Heather Coleman. Dieser Beitrag wurde in die Arbeit einbezogen.

2.4 Datenaufbereitung

Als letzter Schritt wurde die Literatur gelesen und mit dem Literaturverwaltungsprogramm Zotero erfasst und bearbeitet. Wichtige Inhalte aus den verschiedenen Quellen wurden entweder als Zitat oder als Zusammenfassung in diesem Programm gespeichert. Die Quellen

wurden anhand der wichtigsten Fachbereiche der vorliegenden Arbeit geordnet. In Tabelle 2 ist die geordnete Übersicht der gesamten verwendeten Literatur zu sehen. Nach der Auslegung der Theorie konnten die wichtigsten Befunde daraus anhand der Forschungsfragen gruppiert und diskutiert werden. Mit diesem Hintergrund wurden schliesslich die Forschungsfragen beantwortet.

Tabelle 2

Übersicht der verwendeten Literatur (Furrer & Sommer, 2015)

Fachbereich	Bücher und Buchkapitel	Artikel	Studien
Psychotherapie	Grawe, 1992 Grawe, 1998 Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2006 Kriz, 2007 Küchenhoff, 2009a Küchenhoff, 2009b Rogers, 1972 Rogers, 1991 Rudolf, 2013	Hentschel, 2005 Lammers & Schneider, 2009	Norcross & Wampold, 2011
Psychotherapeutische Anfangsphase	Bieber, 2000 Küchenhoff, 2009 Mackowiak, 2007 Waldner & Eichin, 2009	Regli, Bieber, Mathier & Grawe, 2000	
Kinderpsychotherapie	Behr, 2007 Behr, 2009 Behr, 2012 Borg-Laufs, 2005 Borg-Laufs, 2009 Borg-Laufs & Hungerige, 2007 Dornes, 2007 Weinberger, 2013	Campell & Simmonds, 2011 Fröhlich-Gildhoff, 2006	Baylis, Collins & Coleman, 2011
Psychomotorik	Hammer, 2001 Hölter, 2002 Weibel, 2000 Zimmer, 2012	Grensemann & Sammann, 2005 Guarino, 2007 Häusler, 2014 (unveröffentlichtes Skript)	

3. Theorien zur therapeutischen Beziehung

In diesem Teil der Arbeit werden verschiedene Theorien zur therapeutischen Beziehung thematisiert. Zuerst wird auf die allgemeinen Theorien aus der Psychotherapie, die meist für den Erwachsenenbereich entwickelt worden sind, eingegangen. Dann wird die Beziehung in der Kinderpsychotherapie dargelegt. Anschliessend soll spezifisch die therapeutische Beziehung in der Psychomotoriktherapie untersucht werden. Zum Schluss wird die Anfangsphase in der Psychotherapie näher betrachtet.

3.1 Elemente der therapeutischen Beziehung im Erwachsenenbereich

Vorweg werden in diesem Kapitel wichtige Begriffe geklärt. Danach sollen grundlegende Konzepte zur Beziehungsgestaltung in der Psychotherapie vorgestellt werden. Zuletzt werden zwei Studien dargelegt, welche die Einflussfaktoren auf die Beziehung thematisieren.

3.1.1 Begriffsklärungen

Beziehung

„Eine recht allgemeine Definition von Beziehung kennzeichnet sie als Austausch zwischen einem natürlichen Gegenstand und seiner Umwelt oder seinen Umwelten“ (Küchenhoff, 2009b, S. 2). Bezogen auf zwischenmenschliche Beziehungen nennt Küchenhoff mehrere Merkmale. Zwischenmenschliche Beziehungen sind Wechselwirkungen zwischen zwei oder mehreren Subjekten. Diese Subjekte haben die Fähigkeit, über die interpersonalen Wechselwirkungen zu reflektieren und diese zu beurteilen. Weiter ist der Anspruch auf Eigenständigkeit, Aktivität und Freiheit für alle beteiligten Subjekte gleich. Die Personen sind jedoch nicht von der Beziehung unabhängig, einerseits prägt die Beziehung die Persönlichkeit und andererseits definieren die Interaktionspartner die Beziehung (Küchenhoff, 2009b, S. 2-4).

Beziehungsarbeit

Es mag etwas ungewohnt sein, den Begriff „Arbeit“ in Bezug auf die Beziehung zu verwenden. Doch da die Beziehung als ein wichtiger Faktor in der Psychotherapie gewichtet wird und dazu mehr als nur der höflichen Umgang mit dem Klienten gehört, spricht man von Beziehungsarbeit (Küchenhoff, 2009b, S. 4). Die Beziehungsarbeit kann aus zwei verschiedenen Sichtweisen angeschaut werden:

1. Die Arbeit mit der Beziehung

Aus dieser Sichtweise ist die Beziehung ein Wirkfaktor der Psychotherapie. Sie bildet die Grundlage für die spezifische therapeutische Arbeit und ist selbst auch ein Faktor des Hei-

lungsprozesses. Es können neue Beziehungserfahrungen gemacht werden, die zu neuem Vertrauen führen und alte Ängste und Vorurteile korrigieren. (Küchenhoff, 2009a, S. 20f).

Ein immer wiederholter, sicherer Befund der Psychotherapie-Forschung ist es, dass sich die Qualität der therapeutischen Beziehung auf das Behandlungsergebnis klar und deutlich auswirkt. Wie gut sich also Therapeut und Patient verstehen, entscheidet vor und neben aller spezifischen therapeutischen Arbeit darüber, ob die Therapie erfolgreich ist. (Küchenhoff, 2009a, S. 19)

Die Wichtigkeit der Therapiebeziehung und ihre Auswirkungen auf die Therapie sind in der Literatur allgemein anerkannt: „Unbestritten gilt die Beziehung zwischen Therapeut und Klient in der Psychotherapieforschung als einer der wichtigsten Wirkfaktoren, wenn nicht sogar als der wichtigste“ (Behr, 2009, S. 14). Auch Norcross und Wampold (2011, S. 98) schreiben: „The therapy relationship makes substantial and consistent contributions to psychotherapy outcome independent of the specific type of treatment⁴“.

2. Die Arbeit an der Beziehung

„Die Beziehungsarbeit kann aber auch darauf abzielen, alte Beziehungsmuster sichtbar machen, die an der Ausgestaltung der therapeutischen Beziehung exemplarisch deutlich werden – mit dem Ziel, die belastenden Beziehungserlebnisse zu verarbeiten und zu überwinden“ (Küchenhoff, 2009a, S.19). Es lassen sich wiederum zwei verschiedenen Formen der Arbeit an der Beziehung unterscheiden:

- Übertragung: Der Begriff der Übertragung stammt aus der Psychoanalyse. Er beinhaltet, dass frühe Erfahrungen aus der Lebensgeschichte des Klienten auf aktuelle Beziehungen übertragen werden, somit auch auf die Beziehung zu dem Therapeuten. Gegenwärtige Erfahrungen werden im Horizont von alten, emotional geprägten Beziehungserfahrungen gesehen. Der Therapeut soll dem Klienten helfen, diese alten Beziehungsmuster bewusst wahrzunehmen und zu verändern.
- Mentalisierung: Durch die Therapiebeziehung wird dem Klienten erfahrbar gemacht, wie er selbst denkt und empfindet, wie andere denken und empfinden, inwieweit andere ähnlich oder unterschiedlich empfinden, etc. Es geht darum, die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung zu ordnen und zu reflektieren (Küchenhoff, 2009a, S. 23f).

⁴ Die therapeutische Beziehung hat eine wesentliche und beständige Mitwirkung auf den Erfolg der Psychotherapie, unabhängig von der spezifischen Art der Behandlung (Übers. d. Verf.).

Therapiebeziehung

Die nun folgende Definition der Therapiebeziehung stammt aus Dorschs Lexikon der Psychologie:

Therapiebeziehung (=T.), als T. wird die zwischenmenschliche Interaktion von Therapeut und Patient bezeichnet. Sie umfasst die wechselseitigen Gefühle und Haltungen von Therapeut und Patient und die Art und Weise, wie diese ausgedrückt werden. Als ein Arbeitsbündnis ist sie gekennzeichnet durch unterschiedliche Kompetenzen und daraus resultierende Abhängigkeiten sowie von der Rollendefinition von Therapeut und Patient. In zahlreicher Therapiestudien und Metaanalysen wurde wiederholt ein positiver Zusammenhang zwischen T. und Behandlungserfolg festgestellt (Lutz 2010a). Die T. wird den *allgemeinen Wirkfaktoren* zugeordnet, die für ca. 30% der therapeutischen Veränderung verantwortlich gemacht werden (Norcross 2011). (Wirtz, 2014, S. 1667)

Wirkfaktoren in der Psychotherapie

„Die Frage nach Wirkfaktoren in der Psychotherapie gehört zu den Versuchen, unabhängige von spezifischen, schulorientierten übergeordneten Theorien und konkreten Techniken auf einer mittleren Abstraktionsebenen nach wirksamen Prinzipien zu suchen“ (Wirtz, 2014, S. 1796). Die Therapiebeziehung gehört zu den unspezifischen (unabhängigen bzw. allgemeinen) Wirkfaktoren, da diese als Element in allen therapeutischen Situationen vorhanden ist. Im Gegensatz zu den spezifischen Wirkfaktoren, bei welchen bestimmte therapeutische Techniken und Vorgehensweisen gemeint sind (Hölter, 2002, S. 81).

3.1.2 Therapeutenvariablen nach Rogers

Carl Rogers hat Bedingungen für den Therapeuten aufgestellt, die notwendig für eine konstruktive Persönlichkeitsveränderung in der Therapie sind. Auf drei Aspekte ist er ausführlicher eingegangen: Unbedingte Wertschätzung, Empathie und Kongruenz. Diese drei werden oft als Basisvariablen oder Therapeutenvariablen bezeichnet (Kriz, 2007, S. 172). Im Folgenden werden diese drei Variablen beschrieben:

Unbedingte Wertschätzung

Diese Therapeutenvariable wird oft auch mit dem Begriff Akzeptanz beschrieben. Dabei geht es um die Fähigkeit und Bereitschaft des Therapeuten, den Klienten als Mitmenschen zu erleben und sich auf eine Begegnung mit ihm einzulassen, ohne ihn zu werten. Es soll eine tiefe Achtung vor dem menschlichen Leben und dem individuellen „So-Sein“ des Klienten empfunden werden. Das bedeutet nicht, dass alle seine Handlungen gebilligt und seine Einstellung geteilt werden muss (Kriz, 2007, S. 173). Rogers (1991, S. 277) beschreibt das Ge-

fühl der Akzeptanz mit folgenden Worten: „Es enthält Akzeptierungsbereitschaft und Anteilnahme gegenüber dem Klienten als einem besonderen und *selbstständigen* Menschen, dem es erlaubt ist, eigene Empfindungen und Erlebnisse zu haben und darin eigene Bedeutungen zu finden“.

Empathie

Rogers (1991, S. 277) beschreibt die Variable Empathie wie folgt: „Die private Welt des Klienten verspüren, als wäre sie die eigene, ohne jedoch je diese „Als-Ob“-Qualität ausser acht zu lassen: das ist Empathie und scheint für die Therapie wesentlich zu sein“. Für den Klienten kann einführendes Verstehen folgende Konsequenz haben: „Das Bemühen um einführendes Verstehen, das Signalisieren der gemeinsamen Arbeit und die Erfahrung des (teilweisen) Verstandenwerdens geben dem Klienten den Mut, seine „inneren Prozesse“ nach und nach in einem langen Prozess unter Begleitung des Therapeuten selbst zu erforschen“ (Kriz, 2007, S. 174).

Kongruenz

Den Begriff Kongruenz oder Echtheit umschreibt Rogers (1991, S. 276) folgendermassen: „Damit meine ich, dass er [der Therapeut, Anm. d. Verf.] innerhalb der Beziehung genau das ist, was er ist – und nicht eine Fassade oder eine Rolle oder eine Vorstellung“. Das bedeutet, dass der Therapeut sich dessen, was er im Augenblick erlebt, vollkommen bewusst ist. Seine Äusserungen sollen mit seinem Erleben und seinem Empfinden übereinstimmen. Wenn diese drei Ebenen gleich sind, verhält sich der Therapeut kongruent. Für den Klienten ist dann klar, „wo er mit dem Therapeuten dran ist“.

Echtheit des Therapeuten ermöglicht Vertrauen auf Seiten des Klienten, da der Therapeut transparent wird und der Klient das auch nonverbal (analog) erfahren kann, was er verbal (digital) an Mitteilungen hört. Nur ein solches Vertrauen in den Therapeuten ermöglicht aber, sich zu öffnen und sich seiner eigenen Person selbsterforschend zuzuwenden, statt voller Vorsicht das Gegenüber zu beobachten. (Kriz, 2007, S. 174)

Die drei Therapeutenvariablen von Rogers sind nicht als „Behandlungsmethode“ gemeint. Sie sollen vielmehr wichtige Aspekte eines zwischenmenschlichen Beziehungsangebotes für therapeutisch wirksame Veränderungen beschreiben (Kriz, 2007, S. 172). Rogers selbst hat die Beziehung als äusserst wichtig wahrgenommen: „Nicht selten bleibt wohlgemeinte Beratung ohne Erfolg, weil nie eine befriedigende therapeutische Beziehung zustande gekommen ist“ (1972, S. 83).

3.1.3 Therapeutische Beziehung nach Bordin

Bordin (1979) definiert eine gute Therapiebeziehung nach folgenden drei Faktoren:

- Übereinstimmung bezüglich der Therapieziele: Die Ziele der Therapie leiten sich unter anderem aus dem Problemverständnis ab. Der Klient und der Therapeut müssen deshalb ein gemeinsames Verständnis von dem haben, was verändert werden soll, um dann bezüglich der Therapieziele eine Übereinstimmung zu finden.
- Übereinstimmung über das Vorgehen: Im therapeutischen Prozess sollen die Erwartungen und Motivationen des Klienten berücksichtigt werden. Falls diese Veränderungserwartungen unangemessen sind, müssen sie korrigiert werden, so dass eine Übereinstimmung im Vorgehen möglich wird.
- Entwicklung einer emotionalen Bindung: Die Herstellung einer emotionalen Bindung zwischen dem Therapeuten und dem Klienten ist auch für die beiden vorher genannten Aspekte zentral. Der Klient muss sich von dem Therapeuten als emotional angenommen, verstanden und akzeptiert fühlen können, damit er in der Lage ist, sich auf den therapeutischen Prozess einzulassen (Bordin; zitiert nach Lammers & Schneider, 2009, S. 473).

3.1.4 Komplementäre Beziehungsgestaltung

Grawe (1992, S. 222-224) beschreibt, dass die Therapiebeziehung dann zu einer optimalen Grundlage für einen Veränderungsprozess wird, wenn sich der Therapeut möglichst komplementär verhält. Mit komplementär meint Grawe, dass der Therapeut erfüllend und bestätigend zu den wichtigsten erschlossenen positiven Zielen des Patienten sein soll. Eine gute Therapiebeziehung sieht darum von Patient zu Patient sehr unterschiedlich aus und erfordert vom Therapeuten auch ein unterschiedliches Vorgehen. Wichtig ist auch, dass ein hohes Mass an Empathie, Wertschätzung und Echtheit (s. Therapeutenvariablen von Rogers) vermittelt wird. Die therapeutische Beziehung komplementär zu gestalten bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Therapeut bestätigend auf das unmittelbare vorangegangene Verhalten des Klienten reagiert. Die Beziehung ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass der Therapeut dem Klienten möglichst oft die Wahrnehmung seiner wichtigsten Beziehungsziele ermöglicht. „Indem der Therapeut sich aktiv zu den positiven Zielen des Patienten komplementär verhält, schafft er, neben der in sich wertvollen Erhöhung des Selbstwertgefühls des Patienten, einen fruchtbaren Boden, eine hohe Aufnahmebereitschaft für veränderungsinduzierenden Interventionen“ (Grawe, 1992, S. 223).

3.2.5 Therapeutische Haltungen

Rudolf (2013, S. 127-129) unterscheidet drei grundsätzliche Haltungen des Therapeuten. Je nach Phase der Therapie soll eine bestimmte Haltung eingenommen werden. Zum Beispiel

würde der Therapeut zu Beginn einer Behandlung aus einer solidarisch unterstützenden Haltung handeln, diese dann im Verlauf in eine mehr konfrontierende wandeln, um in der Abschlussphase der Therapie den Klienten wieder als hilfreicher Begleiter zu unterstützen. Die drei grundsätzlichen Haltungen sind folgende:

- Sich hinter den Patienten stellen: Der Therapeut nimmt dieselbe Position ein wie der Klient und teilt dessen Erfahrungen. („Ich kann mir gut vorstellen, wie sehr Sie dies gekränkt hat.“)
- Sich neben den Patienten stellen: In dieser Position ist es möglich, das Erleben und Tun des Klienten von Aussen zu objektivieren. Für den Klienten kann das bedeuten, einen Schritt nach ausserhalb zu tun und sich selbst und die eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Diese Position „neben dem Patienten“ enthält zugleich die Einstellung „mit dem Patienten gemeinsam“. Der Patient kann so zwei wichtige Erfahrungen machen: Einerseits vermittelt die geteilte Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand ein Gefühl von emotionaler Gemeinsamkeit. Andererseits kann der Patient die Erfahrung der Abstraktion machen und erreicht so eine Metaebene, ohne sich in den Emotionen zu verlieren.
- Sich dem Patienten gegenüberstellen: In dieser therapeutischen Haltung nimmt der Therapeut den Klienten aus den eigenen Augen wahr, es ist die Position der Spiegelung. Der Therapeut teilt dem Klienten mit taktvoller Vorsicht und wohlwollendem Interesse seine eigene Wahrnehmung des Klienten mit. Diese Position des Gegenübers kann auch zur Konfrontation genutzt werden.

3.2.6 Einflussfaktoren der therapeutischen Beziehung

Der Übersichtsartikel von Hentschel (2005) thematisiert unter anderem den Beitrag zur Therapiebeziehung von Seiten des Klienten und des Therapeuten. Das therapeutische Setting schliesst beide Interaktionspartner ein, wobei beide Partner Einfluss auf die therapeutische Beziehung haben. Beim Klienten wird unterschieden zwischen den Persönlichkeitseigenschaften und dem Krankheitsbild. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Therapiebeziehung als eine Patientenvariable gesehen wird. Die Klienten haben aufgrund ihrer Persönlichkeit und Vorgeschichten eine unterschiedliche Voraussetzung für die Bildung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung. Diese Sichtweise nimmt etwas von der Verantwortung des Therapeuten, um zu einer guten Therapiebeziehung zu kommen.

Nun wird auf den möglichen Beitrag zur therapeutischen Beziehung aus Sicht des Therapeuten eingegangen. Die untersuchten Einflussvariablen des Therapeuten sind je nach Definition der Rolle im therapeutischen Setting verschieden. Zu den untersuchten biologischen und soziodemographischen Variablen gehören das Geschlecht und das Alter. Die Ergebnisse bei der Untersuchung des Geschlechtseinflusses sind unterschiedlich. Wobei Hersoug, Hoglend,

Monsen und Havik (2001; zitiert nach Hentschel, 2005, S. 309) keinen Einfluss gefunden haben, kommt die Studie von Werner-Wilson, Michaels, Gelhaus und Thiesen (2003; zitiert nach ebd.) zu einem Ergebnis: Weibliche Therapeuten waren eher imstande, eine gute Bindung zum Klienten zu entwickeln. Dieser Unterschied wird auf die verschiedene Art der Sozialisation und Kommunikation von Männern und Frauen zurückgeführt. Das Alter des Therapeuten hat nach Dunkle und Friedlander (1996; zitiert nach ebd.) und Hersoug et al. (2001; zitiert nach ebd.) keinen Einfluss. Teilweise wird das Alter als Erfahrungsvariable untersucht und zeigt differente Ergebnisse.

Die folgenden Persönlichkeitseigenschaften des Therapeuten haben in mehreren Studien eine positive Verbindung zur therapeutischen Beziehung gezeigt: Flexibilität, Offenheit, Interesse, Wärme, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Wachsamkeit und Erfahrung. Es gibt auch eine Übersicht zu den Eigenschaften, die einen negativen Einfluss haben: Rigidität, Unsicherheit, Kälte, Kritik, Distanz, Gespanntheit und Nicht-bei-der-Sache-sein (Hentschel, 2005).

Norcross und Wampold (2011) haben empirisch zum Thema der evidenzbasierten Therapiebeziehung geforscht. Dabei wurden erstens die Effektivität von verschiedenen Komponenten in der therapeutischen Beziehung und zweitens mögliche Methoden, um die Behandlung anzupassen, untersucht. Im Artikel werden 12 Elemente genannt, welche die therapeutische Beziehung positiv beeinflussen. Dabei wurden drei Kategorien gemacht: *demonstrably effective*⁵, *probably effective*⁶ und *promising but insufficient research to judge*⁷. In der Tabelle 3 sind die einzelnen Elemente aufgelistet.

⁵ nachweisliche effektiv (Übers. d. Verf.)

⁶ vermutlich effektiv (Übers. d. Verf.)

⁷ vielversprechend aber unzureichende Forschung um es zu beurteilen (Übers. d. Verf.)

Tabelle 3

Ergebnisse zur Effektivität von verschiedenen Elementen in der therapeutischen Beziehung (Norcross & Wampold, 2011, S. 99)

	Elements of the relationship	Methods of adapting
Demonstrably effective	1. Alliance in individual psychotherapy 2. Alliance in youth psychotherapy 3. Alliance in family therapy 4. Cohesion in group therapy 5. Empathy 6. Collecting client feedback	Reactance / resistance level Preferences Culture Religion and spirituality
Probably effective	7. Goal consensus 8. Collaboration 9. Positive regard	Stages of change Coping style
<i>Promising but insufficient research to judge</i>	10. <i>Congruence / genuineness</i> 11. <i>Repairing alliance ruptures</i> 12. <i>Managing countertransference</i>	<i>Expectations</i> <i>Attachment style</i>

Elemente, welche in der Beziehung als nachweislich effektiv gefunden wurden, sind folgende: *Alliance in individual psychotherapy* (Beziehung in der Individualpsychotherapie), *Alliance in youth psychotherapy* (Beziehung in der Jugendlichenpsychotherapie), *Alliance in family therapy* (Beziehung in der Familientherapie), *Cohesion in group therapy* (Zusammenarbeit in Gruppentherapie), *empathy* (Empathie) und *collecting client feedback* (Sammeln der Rückmeldungen des Klienten). Als vermutlich effektiv sind die Elemente *goal consensus* (Zielübereinstimmung), *collaboration* (Zusammenarbeit) und *positive regard* (positive Achtung) eingestuft. Den Praktikern wird empfohlen, die Elemente, die als *demonstrably effective* und *probably effective* eingestuft wurden, aufzunehmen und als Ziel für die therapeutische Beziehung zu definieren.

In der Studie konnte zudem bestätigt werden, dass das Resultat der Behandlung verbessert wird, wenn die Beziehung an spezifische Charaktereigenschaften (zusätzlich zu der Diagnose) des Klienten angepasst wird. Als nachweislich effektiv wurden die Faktoren *Reactance / resistance level* (Widerstanzgrenze), *preferences* (Vorlieben), *culture* (Kultur), *religion and spirituality* (Religion und Spiritualität) gefunden. Als vermutlich effektiv sind die Elemente *stages of change* (Änderungsphase) und *coping style* (Bewältigungsstil) eingestuft worden. Diese Methoden sollen genutzt werden, um die therapeutische Beziehung an die Persönlichkeit des Klienten anzupassen.

3.2 Therapeutische Beziehung mit Kindern

„Kinder suchen und benötigen eine andere Beziehungsform als Erwachsene“ (Weinberger, 2013, S. 21).

Die Therapie mit Kindern und Jugendlichen weist gegenüber dem Erwachsenenalter andere Spezifika in der therapeutischen Beziehung auf, die sich z.B. durch die Rollenverteilung, den generationalen Unterschied und dadurch ergibt, dass der Behandlungsauftrag gewöhnlich von den Eltern, und nicht von den Kindern bzw. Jugendlichen selbst ausgeht. (Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 579)

Im Folgenden werden einige Besonderheiten der therapeutischen Beziehung mit Kindern aufgezeigt, die es zu beachten gilt. Bei Kindern stehen die Entwicklungsprozesse viel stärker im Vordergrund als bei Erwachsenen. Das bedeutet, dass die Behandlungsmethode immer dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden soll. Das beinhaltet auch eine altersentsprechende Beziehungsgestaltung. Was zum Beispiel heissen kann, dass die verbale Kommunikation in der Therapie eine viel kleinere Rolle spielt als bei den Erwachsenen. Stattdessen soll die Möglichkeit der spielerischen Interaktion genutzt werden (Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 579f). Dies schreibt schon Rogers: „Der auffallendste Unterschied ist der, dass die Beziehung in der Spieltherapie wesentlich mehr durch Handlungen als durch Worte definiert wird“ (1972, S. 91). Auch Behr betont das: „Geredet wird mit Kindern zwar auch, jedoch finden die entscheidenden Selbst- und Interaktionserfahrungen auf der Handlungsebene, insbesondere im Spiel statt“ (2007, S. 152). Wichtig ist auch, dass der Therapeut an dieser Interaktionsebene Freude hat. „Being in touch with the ‚fun and delight‘ of the child within themselves, allows therapists to be responsive to the child’s positive affect. This is significantly the most important aspect of successful child therapy“⁸ (Campell & Simmonds, 2011, S. 205).

Zusätzlich gilt es zu beachten, dass Kinder stärker von ihrem Umfeld abhängig sind als Erwachsene. Der Behandlungsvertrag wird primär mit den Eltern abgeschlossen, es soll jedoch darauf geachtet werden, dass Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend miteinbezogen werden. Der Therapieprozess wird weitgehend vom Therapeuten gelenkt und wenig vom Kind, im Vergleich zum Therapieprozess mit einem Erwachsenen. Das bedeutet für den Therapeuten auch ein grösseres Mass an Verantwortung. Wichtig sind deshalb eine hohe Sensibilität des Therapeuten bei Entscheidungen, ein gutes Einfühlungsvermögen in die kindliche Erlebenswelt und ein guter emotionaler Kontakt (Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 579-581).

⁸ Das Teilnehmen am Spiel und Vergnügen des Kindes, erlaubt dem Therapeuten auf die positiven Gefühle des Kindes zu reagieren. Dies ist der wichtigste Faktor in einer erfolgreichen Kindertherapie (Übers. d. Verf.).

3.2.1 Grundlegende Beziehungskonzepte in der Kinderpsychotherapie

Es werden hier drei grundlegende Beziehungskonzepte aus der Kinderpsychotherapie vorgestellt. Das Konzept von Rogers, welches ursprünglich für den Erwachsenenbereich entwickelt worden ist, wird hier auf die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit Kindern übertragen. Als zweites Konzept werden die acht Grundprinzipien von Axline beschrieben. Zuletzt soll die Interaktionsresonanz von Behr erwähnt werden.

Rogers Beziehungsvariablen

„Die von Rogers (1974) herausgearbeiteten Therapeutenvariablen sind wie im Erwachsenenalter auch in der Therapie mit Kindern und Jugendlichen von grundlegender Bedeutung“ (Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 585). Wie lassen sich die drei Beziehungsvariablen von Rogers Empathie, Wertschätzung und Kongruenz (s. Abschnitt 3.1.2) in der Begegnung mit dem Kind umsetzen? Finke hat von diesen Beziehungsvariablen Therapietechniken abgeleitet. Dieses Modell wurde von Weinberger auf die pädagogisch-therapeutische Arbeit mit Kindern übertragen und soll im Folgenden beschrieben werden.

Grundsätzlich kann man in der Beziehungsgestaltung zwei Begegnungsformen unterscheiden:

- Die Begegnung auf der Metaebene bezieht sich auf die innere Haltung des Therapeuten dem Kind gegenüber.
- Die Begegnung im direkten Kontakt mit dem Kind bezieht sich auf konkrete Handlungsmöglichkeiten.

Als Voraussetzungen, um die drei Beziehungsvariablen umsetzen zu können, gelten Beobachten, Wachheit, Momentzentriertheit und Zuhören. Der Therapeut soll genau auf den sichtbaren Gefühls- und Stimmungsausdruck achten. Das Kind teilt sich häufig mit nonverbalen Signalen mit. Zentral ist auch, dass der Therapeut aufmerksam beim Kind dabei ist. Dieses unmittelbare Gegenwärtigsein zeigt sich, indem der Therapeut schnell auf die Handlungen und Gefühle des Kindes reagiert und auch von sich aus neue Impulse gibt. Das Zuhören meint, dass der Therapeut dem Kind mit seiner ganzen ungeteilten Aufmerksamkeit zuhört. Es bedeutet auch Offenheit auf der Seite des Therapeuten für das Kind und sein inneres Erleben (Weinberger, 2013, S. 85-88).

1. Einführendes Verstehen / Empathie

„Beim einführenden Verstehen geht es darum, die „innere Welt“ des Kindes zu erfassen. Indem Sie die Gefühle, Kognition und Bewertungen des Kindes aufgreifen und dem Kind mitteilen, helfen Sie ihm, sich mit seinen Gefühlen und Verhaltensweisen zu entdecken und sich verstehen zu lernen“ (Weinberger, 2013, S. 89). Konkret kann das bedeuten, dass der Therapeut mit seinen eigenen Worten aufgreift, was das Kind auf der Gefühls- und Verhal-

tensebene mitteilt. Gleichzeitig zu der verbalen Äusserung soll der Therapeut die paraverbalen und nonverbalen Signale mit dem eigenen Körper wiedergeben. Eine weitere Technik, um dem Kind Empathie zu zeigen, ist das Reflektieren von Gefühlen. So kann der Therapeut im fragenden Tonfall formulieren, wie er das Gefühl des Kindes wahrnimmt. Zum Beispiel kann der Therapeut sagen: „Das macht dich ganz wütend, wenn dein Versteck gefunden wird.“ Das konkretisierende Verstehen ist eine weitere Möglichkeit, das einführende Verstehen zu signalisieren. Es soll dem Kind helfen, sein Gefühl einem bestimmten Kontext zuzuordnen. Beispielsweise kann der Therapeut sagen: „Wenn du traurig bist, möchtest du immer alleine sein und gehst in dein Zimmer.“ Diese drei genannten Handlungsmöglichkeiten sind Beispiele, wie die Beziehungsvariable Empathie konkret bei Kindern umgesetzt werden kann (Weinberger, 2013, S. 89-95).

2. Unbedingte Wertschätzung / Akzeptanz

Die Haltung der unbedingten Wertschätzung teilt sich dem Kind im grossen Ausmass nicht-verbal mit. Die Art und Weise wie das Kind angeschaut wird, mit welchen Bewegungen es vom Therapeuten begrüsst wird, machen deutlich, welche innere Haltung der Therapeut hat. Wichtig ist, dass die Wertschätzung nicht an Bedingungen gebunden ist. Deshalb soll unterschieden werden zwischen der Wertschätzung der Person und deren Verhaltensweisen. Denn Akzeptanz bedeutet nicht, dass alle Verhaltensweisen gutgeheissen werden sollen. Wenn das Kind in seinem „So-Sein“ akzeptiert werden kann, kann es daraus seine Selbstannahme entwickeln.

Eine praktische Handlungsmöglichkeit ist das Variieren von Nähe und Distanz. Der Therapeut soll darauf achten, welcher körperliche Abstand dem Kind angenehm ist und diesen respektieren. Ein weiteres Zeichen unbedingter Wertschätzung ist das Aufzeigen von Entwicklungsschritten. Fortschritte des Kindes auf der Handlungsebene sollen erkannt und dem Kind mitgeteilt werden. Dem Kind kann auch ganz direkt das Interesse und die Sorge des Therapeuten gezeigt werden (Weinberger, 2013, S. 96-99).

3. Echtheit / Kongruenz

Für den Therapeuten bedeutet das Prinzip der Kongruenz eine Offenheit für die eigenen Gefühle, die das Kind in ihm auslöst.

Eine Handlungsmöglichkeit ist das Konfrontieren. Mit dieser Technik werden Widersprüchlichkeiten benannt und können geklärt werden. So kann der Therapeut das Kind darauf ansprechen, wenn z.B. zwischen seinem Wunschbild und der Realität eine grosse Diskrepanz besteht. Eine andere Technik ist das Beziehungsklären, bei welchem ganz klar angesprochen wird, wie es zwischen Therapeut und Kind steht. Dazu muss dem Therapeuten bewusst sein, wie er dem Kind gegenüber steht. Er könnte z.B. sagen: „Du möchtest wissen,

was bei mir erlaubt ist und was nicht.“ Dies sind zwei Beispiele, wie das Prinzip der Echtheit umgesetzt werden kann (Weinberger, 2013, S. 100-103).

Acht Grundprinzipien der nicht-direktiven Spieltherapie nach Axline

Axline nimmt die drei Kernvariablen von Rogers (Empathie, Wertschätzung, Kongruenz) und formuliert diese für die Spielsituation mit Kindern. Dies ist ein elementares Beziehungskonzept, das in der personenzentrierten Kindertherapie immer noch von grosser Bedeutung ist (Behr, 2009, S. 17).

Die acht Grundprinzipien von Axline:

1. Der Therapeut nimmt das Kind ganz so an, wie es ist.
2. Der Therapeut gründet seine Beziehung zum Kind auf einer Atmosphäre des Gewährenlassens, sodass das Kind sich frei fühlt, alle seine Gefühle uneingeschränkt auszudrücken.
3. Der Therapeut achtet die Fähigkeiten des Kindes, mit seinen Schwierigkeiten selbst fertig zu werden, wenn man ihm dazu Gelegenheit gibt.
4. Der Therapeut versucht nicht, die Handlungen oder Gespräche mit dem Kindes zu beeinflussen. Das Kind weist den Weg, der Therapeut folgt ihm.
5. Der Therapeut versucht nicht, den Gang der Therapie zu beschleunigen.
6. Der Therapeut sollte eine warme, freundliche Beziehung zum Kind aufnehmen, die so bald wie möglich zu einem guten Kontakt führt.
7. Der Therapeut ist wachsam in Bezug auf die Gefühle, die das Kind ausdrücken möchte. Er versucht, sie zu erkennen und so auf das Kind zu reflektieren, dass es Einsicht in sein Verhalten gewinnt.
8. Der Therapeut setzt nur Grenzen, wo diese notwendig sind, um die Therapie in der Welt der Wirklichkeit zu verankern. Er macht dem Kind seine Mitverantwortung an der Beziehung zwischen ihm und dem Kind klar (Weinberger, 2013, S. 36f).

Interaktionsresonanz nach Behr

„Axlines Konzept definierte das Therapeutenverhalten zwar als ausgesprochen wach und präsent, darin jedoch als sehr zurückhaltend, insofern sie [Virginia Axline, Anm. d. Verf.] nur mitspielt, wenn das Kind es ausdrücklich wünscht“ (Behr, 2007, S. 156). Das Konzept der Interaktionsresonanz (Behr, 2007, S. 165f) kann als Weiterentwicklung von den acht Grundprinzipien von Axline gesehen werden. Es beinhaltet folgende Grundsätze:

- **Gemeinsamkeit:** Der Therapeut spielt gemeinsam mit dem Kind, wenn er sich dazu eingeladen fühlt. Dies erkennt er an der Körpersprache und den Handlungen des Kindes. So kann er in der Nähe des Kindes mit gleichem oder ähnlichem Material, welches das Kind gewählt hat, hantieren. Dieses Angebot macht der Therapeut im Normalfall.

- Resonanz: Auf der Handlungsebene antwortet der Therapeut auf die Handlungen des Kindes. Seine Spielaktionen sind denen des Kindes ähnlich, sie sollen aber doch neue, authentische Handlungen des Therapeuten sein, die aber nichts zur Spielhandlung des Kindes beitragen.
- Authentizität und Nicht-Direktivität: Der Therapeut soll in der Spielhandlung immer leicht hinter dem Kind handeln, jedoch nicht zu weit hinter das Kind geraten. Wenn er vor das Kind geraten würde, brächte er Handlungselemente von sich selbst ins Spiel, welche nicht vom Kind kommen. Er soll fast zeitgleich mit dem Kind handeln und dabei die Spielhandlung leicht verändern, sodass eine andere Tönung in das Spiel kommt, die Spielhandlung selbst aber nicht gelenkt wird.

Sie [die Therapeutenperson, Anm. d. Verf.] gibt Resonanz in der Interaktion, Resonanz durch ihr Handeln im Medium. Dabei ist sie auf verbaler Ebene empathisch und responsiv. Sie stimmt sich auf Affekte ein, reflektiert zuweilen, allerdings nicht „wörtlich“, das kindliche Handeln – wenn die Therapeutenperson all dies tut, gibt sie durch ihre Interaktion Resonanz auf das Handeln des Kindes. (Behr, 2012, S. 104)

„In den Spielstunden begegnet der Therapeut einem neuen jungen Klienten zunächst auf klassische Weise, d.h. er bietet eine empathische Alter-Ego-Beziehung [Beziehungsverhalten nach Axline, Anm. d. Verf.] an. Im Laufe der Therapie zeigt sich der Therapeut zunehmend vollständiger und stärker“ (Behr, 2007, S. 159).

3.2.2 Rollenstrukturierung

In der Kinderverhaltenstherapie lassen sich einige allgemeingültige Hinweise dazu finden, wie die Beziehungsgestaltung angegangen werden kann. Dazu gehört die Rollenstrukturierung. Damit schon zu Beginn der Therapie eine hilfreiche therapeutische Beziehung zustande kommt, soll der Therapeut sich zuerst darum bemühen, seine Therapeutenrolle klar zu definieren und einzunehmen. Wichtig ist auch, dass er die Patientenrolle der Kinder und Eltern verstärkt (Borg-Laufs, 2009, S. 188). Der Therapeut wird als professioneller Helfer zur Selbsthilfe angesehen, d.h. er soll nur so viel Hilfe geben, wie nötig ist, mit dem Ziel, dass die Familie ein Leben ohne Therapeut führen kann (Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 2006, S. 128). Ein zentraler Aspekt dabei ist die Nähe-Distanz-Regulierung. Einerseits muss der Therapeut Nähe zwischen dem Kind und ihm herstellen, damit er als vertrauenswürdiger Helfer und Partner angesehen wird. Gleichzeitig muss sich der Therapeut aber auch abgrenzen, da er sich in seiner Rolle von einem Freund oder einem Verwandten des Kindes unterscheidet und daher trotz Vertrauensverhältnis ein Aussenstehender ist. Bei Kindern, die im Laufe ihres Lebens Beziehungsabbrüche zu vertrauten Personen erleben mussten, ist es

besonders wichtig, dass der professionelle Charakter der Therapeut-Kind-Beziehung von Anfang an deutlich wird, damit solche Kinder nicht nochmals einen traumatischen Abbruch einer wichtigen Beziehung erleben müssen. Im Zusammenhang mit der Rollenstrukturierung stellen sich weitere praxisorientierte Fragen, welche im Folgenden aufgezeigt werden sollen. Diese Punkte müssen immer im Einzelfall betrachtet werden, können aber als allgemeine Richtlinien gelten.

Anredeform

Therapeut und Eltern sollen miteinander in der „Sie-Form“ sprechen. Auch das Kind soll den Therapeuten mit Nachnamen ansprechen. Bei jüngeren Kindern ist die „Du-Form“ akzeptabel, sofern das Kind den Therapeuten nicht mit Vornamen anspricht. So wird schon durch die Anrede deutlich, dass der Therapeut nicht ein Verwandter oder Freund der Familie ist.

Umgang mit privaten Kontakten

Persönliche Einladungen des Kindes oder der Eltern zu Geburtstagen oder Ähnlichem sollte der Therapeut grundsätzlich ablehnen. In der Regel ist es besser, wenn der Therapeut solche privaten Kontakte meidet.

Preisgabe privater Informationen

Therapeuten werden von Kindern oft nach privaten Informationen gefragt. Der Therapeut sollte sorgfältig mit Informationen aus seinem Privatleben umgehen, dies aber, ohne ein Geheimnis daraus zu machen. Das ist wichtig, um seine Therapeutenrolle zu bewahren. Fragen der Kinder nach Hobbys oder privaten Vorlieben können bedenkenlos beantwortet werden. Es sollten aber keine zu langen Erzählungen sein, denn diese lassen wiederum die Therapeutenrolle unschärfer und unklarer wirken.

Verstärkung erwünschten Verhaltens

Ein weiterer wichtiger Baustein der Rollenstrukturierung ist, erwünschtes Verhalten des Kindes zu verstärken. Wenn das Kind also angemessenes Verhalten zeigt, wie z.B. pünktliches Erscheinen oder bei Übungen gut mitmacht, soll dies der Therapeut von Anfang an loben und verstärken (Borg-Laufs, 2009, S. 188). „Das vom Patienten erwartete Basisverhalten wird nicht verbal ausführlich dargelegt, sondern durch die Beziehungsgestaltung und Interaktionen des Therapeuten initiiert und verstärkt“ (ebd.).

Interesse an der Person des Patienten

Gerade für Kinder ist es wichtig, dass sie eine oder mehrere Personen haben, denen sie vertrauen können und die sich für ihre Sichtweisen und Bedürfnisse interessieren. Daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich der Therapeut dem Kind gegenüber grundsätzlich immer aufmerksam, offen, freundlich und interessiert zeigt. Kinder machen oft die Erfahrung, dass Erwachsene ihre Sichtweisen der Probleme, bzw. Interpretationen des Verhaltens des Kindes, aufdrängen. Der Therapeut gibt dem Kind die Chance, offen über erlebte Situationen und Probleme zu sprechen, indem er sich für die Person des Kindes interessiert. Damit hat der Therapeut die Möglichkeit, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen.

Verbale und nonverbale Aspekte

Die Treffen zwischen Therapeut und Kind sollten, wenn möglich, immer denselben Ablauf haben. Im Gespräch mit dem Kind sollte darauf geachtet werden, dass es dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Das heisst, dass man sich als Therapeut so ausdrückt, dass das Kind es versteht. Dadurch wird gleichzeitig die Qualität der Beziehung gestärkt. Es wird empfohlen, zu Beginn des Gesprächs mit dem Kind über Sorgen und Probleme zu reden und erst danach Stärken und Hobbys zu thematisieren. Dadurch wird dem Kind auch die Besonderheit des therapeutischen Settings bewusst. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass die Länge der problemzentrierten Phase als Einstieg je nach Alter, Störungsbild und individuellen Besonderheiten des Kindes zu variieren ist (Borg-Laufs, 2009, S. 188f). „Manche Kinder und Jugendliche geben gerne über ihre Schwierigkeiten Auskunft und sind problemlos in der Lage, auch längere Gesprächssituationen zu bewältigen. Andere können oder wollen dies nicht (z.B. hyperaktive Kinder, Kinder mit starker Selbstwertproblematik)“ (Borg-Laufs, 2009, S. 189). Danach ist es ganz wichtig, mit dem Kind über angenehme Dinge zu sprechen. Beziehungsstiftend ist auch, wenn das Kind verschiedene Materialien verwenden kann, spielen darf oder etwas malen kann. So hat es die Möglichkeit, sich mit einer vertrauten Tätigkeit zu beschäftigen, die ihm Spass macht, was gleichzeitig interessante Interaktionen mit dem Therapeuten ermöglicht. In der Interaktion kann das Kind Erfahrungen machen, die seine Bedürfnisse befriedigen und es lernt dabei, dass die Beziehung zum Therapeuten anders ist als die Beziehungen, die es bisher kannte (Borg-Laufs, 2009, S. 188-190).

3.2.3 Unterstützende Verhaltensweisen des Therapeuten

Baylis et al. (2011) machten eine qualitative Studie, in welcher die therapeutische Beziehung aus der Perspektive der Kinder erforscht wird. Im Folgenden werden ihre Resultate dargestellt. Die Entwicklung der therapeutischen Beziehung zwischen Kind und Therapeut geht

schrittweise. „A child centred alliance does not passively unfold, it is built over time“⁹ (Baylis et al., 2011, S. 92).

Es wird unterschieden zwischen den *Alliance Dependent Behaviors*¹⁰ (ADB) und den *Alliance Expectant Behaviors*¹¹ (AEB) des Therapeuten. Diese Verhaltensweisen sollen vom Therapeuten genutzt werden, um die Entwicklung der therapeutischen Beziehung zu unterstützen. ADB beinhalten Verhaltensweisen, die vom Therapeuten selbst initiiert werden können. Folgende Faktoren werden aufgelistet: *less talk* (weniger sprechen), *doing activities* (Aktivitäten machen), *be nice* (nett sein), *express caring* (fürsorglich sein), *active listening* (aktives Zuhören), *child focused* (Kind zentriert). AEB sind Verhaltensweisen, welche der Therapeut nur zeigen kann, wenn vom Kind aus die Möglichkeit dazu geboten wird. Dazu gehören: *validating feelings* (Gefühle bekräftigen), *demonstrate patience* (Geduld zeigen), *respect confidentiality and privacy* (Respekt der Vertraulichkeit und Privatsphäre), *doing activities* (Aktivitäten machen), *interest in problem solving* (Interesse am Problem lösen). Ein Kind kann die Vertrauenswürdigkeit des Therapeuten nur erkennen, wenn es auch eine Situation gibt, in der dies gezeigt werden kann. So muss das Kind zuerst etwas Vertrauliches äussern, bevor dann der Therapeut seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen kann. Deshalb ist dieses Verhalten abhängig von den Handlungen des Kindes und wird AEB genannt. Zu Beginn der Therapie soll mehr von den ADB Gebrauch gemacht werden. Wenn die Beziehung stärker wird, mehr von den AEB (Baylis et al., 2011, S. 79-88).

3.2.4 Korrigierende Beziehungserfahrungen

Durch die therapeutische Beziehung kann das Kind korrigierende Beziehungserfahrungen machen, sodass intrapsychische Prozesse aktiviert und neue Selbst- und Weltwahrnehmungen in das Selbstkonzept integriert werden können (Fröhlich-Gildhoff, 2006, S. 44). Dieser Ansatz der korrigierenden Beziehungserfahrungen stammt aus der Bindungstheorie von John Bowlby. Im Mittelpunkt der Bindungstheorie steht die spezielle Bindung zwischen Kind und Mutter. Die Bindungstheorie sagt, dass ein Säugling die angeborene Neigung hat, die Nähe zu einer vertrauten Person zu suchen. Aus den Erfahrungen, die der Säugling im ersten Lebensjahr mit seinen Betreuungspersonen macht, resultiert der sogenannte Bindungsstil. Unterschieden werden vier Bindungsstile: 1. sicher gebunden, 2. unsicher vermeidend gebunden, 3. unsicher ambivalent gebunden und 4. desorganisiert / desorientiert gebunden. Abhängig ist der Bindungsstil von der Qualität der Interaktionen zwischen dem Säugling und

⁹ Eine kindbezogene therapeutische Beziehung entwickelt sich nicht von selbst, es braucht Zeit, um diese aufzubauen (Übers. d. Verf.).

¹⁰ Beziehungsabhängiges Verhalten

¹¹ Handlungsabhängiges Verhalten

seiner Bezugsperson. Die Qualität wiederum ist abhängig von der Feinfühligkeit der Mutter bzw. Bezugsperson. Die Feinfühligkeit beinhaltet vier Merkmale:

1. Die Wahrnehmung der Verhaltensweise des Säuglings
2. Die zutreffende Interpretation seiner Äusserungen
3. Die prompte Reaktion darauf
4. Die Angemessenheit der Reaktion

Der Bindungsstil bleibt über das ganze Leben hinweg bestehen, so wie er sich im ersten Lebensjahr entwickelt hat. Was verändert werden kann, sind die Bindungsrepräsentanzen. Dies sind mentale Abbildungen von realen Erfahrungen, die im Bezug auf die Bindung gemacht wurden. Bowlby spricht auch von inneren Arbeitsmodellen. Diese beeinflussen das Verhalten in aktuellen Beziehungen. Durch korrigierende Beziehungserfahrungen und durch Selbstreflexion können die Bindungsrepräsentanzen verändert werden (Dornes, 2007, S. 44-74).

Die Arbeitsmodelle dieser verschiedenen Bindungsmuster existieren ausserhalb des Bewusstseins und zeigen sich über die Kindheitsjahre sehr stabil. Sie beeinflussen massgeblich Gefühle und Verhaltensstrategien der jeweiligen Person. Sofern eine Reflexion und Bearbeitung der dem inneren Arbeitsmodell zugrunde liegende Erfahrungen unterbleibt, werden in neuen Beziehungen, z.B. zum eigenen Kind, ähnliche Beziehungsqualitäten wiederholt. (Weinberger, 2013, S. 56)

Auf diesem Hintergrund gründet auch die Interaktionsresonanz nach Behr (s. Abschnitt 3.2.1). Das Kind erlebt in der therapeutischen Beziehung eine hohe Qualität der Interaktionen. Seine erlernten Beziehungsmuster können sich modifizieren, wenn das Kind in der Beziehung zum Therapeut häufig andere Prozesse durchlebt (Behr, 2012, S. 17).

3.3 Therapeutische Beziehung in der Psychomotoriktherapie

„Die Beziehungsgestaltung hat in der Psychomotorik-Therapie einen sehr hohen Stellenwert und kann als die Grundlage im therapeutischen Prozess verstanden werden“ (Grensemann & Sammann, 2005, S. 146). In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff der Psychomotoriktherapie geklärt, dann werden die verschiedenen Sichtweisen und Aspekte der Therapiebeziehung in der Psychomotorik thematisiert.

3.3.1 Zum Begriff der Psychomotoriktherapie

Der Berufsverband der Schweizer Psychomotoriktherapeuten beschreibt die Psychomotoriktherapie folgendermassen:

Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beschäftigt sich mit der Wechselbeziehung von Wahrnehmung, Fühlen, Denken, Bewegung und Verhalten. Sie beobachtet, wie sich diese Wechselbeziehung auf der physischen Ebene ausdrückt und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick; neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen. (Psychomotorik Schweiz, n.d.)

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich beschreibt den Beruf der Psychomotoriktherapeuten wie folgt:

Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten führen Abklärungen, Therapien und Fördermassnahmen durch. Sie arbeiten zunehmend auch in integrativen und präventiven Settings und unterstützen und beraten Betroffene und ihr soziales Umfeld. Dabei arbeiten sie eng mit den Erziehungsberechtigten und anderen Fachkräften zusammen.

Die Psychomotoriktherapie orientiert sich an einem pädagogisch-therapeutischen Konzept der Entwicklungsförderung. Spiel und Bewegung sind wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien. Im Mittelpunkt der psychomotorischen Arbeit steht die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der sozioemotionalen Entwicklung, des Bewegungsverhaltens sowie der Stärkung des Selbstvertrauens. Psychomotoriktherapeutin bzw. -therapeut ist ein eigenständiger EDK-anerkannter Beruf. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2013)

3.3.2 Die Bedeutung der Beziehung in der Psychomotorik

Zimmer (2012, S. 161) schreibt, dass die Beziehung im therapeutischen Prozess von entscheidender Bedeutung ist. Einerseits ist es eine Vorbedingung für den erfolgreichen Einstieg in den Prozess und andererseits ist es die Beziehung selbst, die sich auf den Erfolg auswirkt.

Grensemann und Sammann (2005, S. 146) haben sich auf empirischer Ebene in Form von qualitativen Interviews mit der Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik auseinandergesetzt. Ein Schwerpunkt des Interviews wurde auf die Wichtigkeit der Beziehungsgestaltung gelegt und auf die Art der Gestaltung dieser Beziehung. Herausgefunden haben sie, dass für alle befragten Psychomotoriktherapeuten die therapeutische Beziehung ein zentrales Ele-

ment ist. Unterscheiden kann man zwischen verschiedenen Bedeutungen der Beziehungsgestaltung. Sie kann als Medium angesehen werden, um z. B. den therapeutischen Prozess zu unterstützen. Die Beziehungsgestaltung wird auch als diagnostisches Mittel verwendet, um beispielsweise das „Thema“ des Kindes herauszufinden oder sie ist das eigentliche therapeutische Ziel selbst.

Guarino (2007, S. 232) nennt für die therapeutische Beziehung zwei Bedeutungen: Einerseits das diagnostische Mittel, um die Bedürfnisse und Lebensthemen zu erkennen und andererseits die Beziehung als Medium, um den Kindern den geeigneten Weg für ihre Entwicklung zu ermöglichen.

An diesem Beispiel wird deutlich, dass psychomotorische Beziehungsarbeit eine Einstellung meint, die über den Dialog mit Kindern in einen authentischen Kontakt treten kann, der das Einspüren und miteinander schwingen meint, um einerseits die Bedürfnisse und die Lebensthemen der Kinder zu erkennen, sie als wichtigen Bestandteil im Leben des Kindes zu akzeptieren und ihnen andererseits dadurch einen kindgerechten Weg zum Lernen und zur Entwicklung ermöglichen kann. (ebd.)

Auch Hammer nennt die Beziehung als Voraussetzung für eine wirksame Entwicklungsbegleitung: „...muss es das ständige Bemühen der Erwachsenen sein, tragfähige Beziehungen zu den Kindern aufzubauen, da nur darüber eine wirksame Entwicklungsbegleitung möglich ist“ (2001, S. 101).

Die Beziehungsgestaltung wird auch als Wirkfaktor betrachtet und ist somit ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Psychomotoriktherapie (Grensemann & Sammann, 2005 S. 145). Auch Hölter (2002, S. 81) bezeichnet die Beziehungsgestaltung als Wirkfaktor.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der therapeutischen Beziehung sind die positiven Bindungserfahrungen, die ein Kind machen kann.

Es ist allerdings möglich, dass ein Kind, das negative Bindungserfahrungen gemacht hat, diese im Laufe der Entwicklung mit Unterstützung anderer Bindungs- und Beziehungspersonen kompensieren kann. Aus diesem Grund kommt der psychomotorischen Beziehung ein hoher Stellenwert zu, denn der PMT [Psychomotoriktherapeut, Anm. d. Verf.] kann für das Kind zu einer wichtigen Bindungsperson werden, die für das Kind ein positives Entwicklungspotenzial darstellt. (Grensemann & Sammann, 2005, S. 145)

3.3.3 Merkmale der Beziehungsgestaltung

Hölter beschreibt die therapeutische Beziehung in der Psychomotorik mit den Begriffen formell, abhängig, meist unfreiwillig und zeitlich begrenzt. Sie kann sowohl individuums- als

auch gruppenzentriert sein und sie findet in einem bestimmten System statt. Formell bedeutet, dass der Therapeut einen eindeutigen Auftrag hat und die Rollen definiert sind. Die Kinder kommen meist im Auftrag der Lehrpersonen oder der Eltern und somit ist die Beziehung aus ihrer Sicht unfreiwillig. Die Entscheidung wird vom jeweiligen System getroffen, von welchem die Kinder abhängig sind (2002, S. 78).

Zimmer nennt fünf Verhaltensmerkmale für den Therapeuten, welche die therapeutische Beziehung unterstützen. Diese Verhaltensmerkmale sind angelehnt an die klientenzentrierte Spieltherapie:

1. Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation: Der Therapeut soll sehr genau und aufmerksam beobachten, was die momentanen Handlungen der Kinder sind und welche Gefühle sie zeigen. Die Reaktion darauf soll sich immer an diesem Beobachten orientieren. Weniger wichtig ist, wie sich die Kinder normalerweise verhalten, die Situation im Hier und Jetzt steht im Vordergrund.
2. Ruhe und Zuversicht: Auch bei kritischen Reaktionen soll der Therapeut die Ruhe bewahren, entspannt und zuversichtlich bleiben.
3. Regulierung der Nähe: Die vom Kind gewünschte Distanz soll beachtet werden.
4. Nicht-direktives Verhalten: Der Therapeut soll für die Kinder Angebote vorbereiten, doch während der Stunde lässt er sich von den Impulsen der Kinder leiten und begleitet diese.
5. Reflexion von Gefühlen und Problemlösungsverhalten: Das Verhalten des Kindes soll vom Therapeuten verbalisiert werden. So werden dem Kind seine Fortschritte bewusst gemacht (2012, S. 161-164).

Grensemann und Sammann betonen, dass die Innenperspektive des Therapeuten und des Kindes bei der Beurteilung der Beziehungsgestaltung ein entscheidender Faktor ist: „Beziehungsgestaltung ist ein von aussen schwer zu beobachtendes Merkmal, deshalb ist die Perspektive der beteiligten Personen (PMT/Kind) massgebend“ (2005, S. 145). Im Artikel von Grensemann und Sammann wurden Beobachtungskriterien erstellt, die ermöglichen sollen, die Beziehungsgestaltung des Psychomotoriktherapeuten einzuschätzen. Sie nennen folgende Kriterien:

- Empathisches Verhalten
- Motivierendes Handeln
- Bedürfnisorientiertes Handeln
- Kongruentes, echtes Verhalten
- Direktives Handeln
- Akzeptierendes, wertschätzendes Verhalten
- Aktives Verhalten

- Dialogisches Verhalten
- Strukturiertes Handeln
- Phantasievolles Handeln
- Situatives Handeln
- Näheverhalten
- Verlässlichkeit (2005, S. 145)

„Im Hinblick auf die professionelle Gestaltung von Beziehungen in der psychomotorischen Arbeit können unter anderem die Erkenntnisse der Bindungsforschung, als auch die Erkenntnisse zur nonverbalen Kommunikation hilfreich sein“ (Hölter, 2002, S. 84). Hölter überträgt die vier Merkmale für Feinfühligkeit aus der Bindungstheorie auf die psychomotorische Situation. Als erstes Merkmal wird das Ausfahren von Antennen für Stimmungen genannt, als Zweites das Ernstnehmen der Bedürfnisse der Kinder. Das Dritte beinhaltet die Kenntnis von Entwicklungsgesetzmässigkeiten und das Vierte die spontane Reaktion. Diese vier Faktoren werden zusätzlich von der Achtsamkeit für die nonverbalen Aspekte der Kommunikation des Kindes gestärkt (ebd.).

3.3.4 Individualität der therapeutischen Beziehung

Wichtig zu beachten ist, dass die Merkmale einer guten Beziehungsgestaltung auf verschiedene Arten aufgenommen werden können. Wie es nicht *die* eine richtige Beziehung gibt, gibt es auch nicht *die* Persönlichkeit, die ein Therapeut haben sollte. Vielmehr sind die Merkmale, die mit dem therapeutischen Handeln zusammenhängen von Bedeutung. Zusätzlich ist es auch eine Wechselwirkung zwischen dem Therapeuten und den anderen Variablen des therapeutischen Settings, dazu gehören die Institution, die Gesellschaft, das Versorgungssystem etc. (Hölter, 2002, S. 82). Ähnlich formulieren es auch Grensemann und Sammann:

... es gibt also nicht *die* Beziehung. Erst hinsichtlich der Beziehungspartner, der Beziehungssituation, der Beziehungsthematik und Beziehungsbedingungen lässt sich entscheiden, was gegenwärtig zu einer positiven Gestaltung der Beziehung beitragen könnte. Verschiedene Menschen bedürfen also in verschiedenen Lebensphasen, -lagen und -situationen unterschiedlicher Beziehungen. (2005, S. 148)

Auch Hölter bringt es entsprechend zum Ausdruck: „Beziehungsgestaltung hängt nicht nur von der Persönlichkeit des Therapeuten ab, sondern von einem komplexen Bedingungsgefüge, in dem sowohl vergangene Erfahrungen auf Seiten der Therapeuten und Klienten als auch gegenwärtige Einflussfaktoren eine Rolle spielen“ (2002, S. 84). Hammer zieht daraus den folgenden Schluss: „Aus diesem Grund stellt sich die Beziehungsgestaltung auch als

überaus kompliziert dar. Es geht ja nicht nur um das Hier und Jetzt. Es geht um ein Kind, dessen Biographie und Lebenssituation berücksichtigt werden muss, aber nicht nur diese, auch die eigenen Lebensgeschichte mischt sich in diesem interferierenden Prozess der gemeinsamen Interaktion mit ein“ (2001, S. 100).

3.3.5 Die nonverbale Sprache in der Beziehungsgestaltung

Die therapeutische Beziehung soll nicht nur über das Gespräch gestaltet werden. Denn obwohl es wichtig ist, eine gute Gesprächstechnik zu beherrschen, gibt es Situationen, in denen man mit der Sprache des Körpers viel mehr erreichen kann. Die nonverbale Kommunikation hat in einer Interaktion eine viel grössere Bedeutung, als uns oft bewusst ist. Hammer geht auf vier Aspekte der nonverbalen Kommunikation ein und beschreibt den Zusammenhang mit der Beziehungsgestaltung.

1. Körperhaltung

Beim Kontakt mit einem Kind ist nicht nur die verbale Sprache wichtig. Durch die Körperhaltung kann ganz viel ausgedrückt werden. Mit der Haltung des ganzen Körpers bauen wir soziale Beziehungen auf. Eine negative Einstellung kann durch das körperliche Abwenden gezeigt werden. Das Verschränken der Armen drückt zusätzlich Passivität und Abwehr aus (Hammer, 2001, S. 101-105). „Partnerschaftliche Beziehungen, die von gegenseitiger Achtung getragen werden, drücken sich aus in der Hinwendung und dem Vorbeugen des Körpers“ (Hammer, 2001, S. 105).

2. Körperkontakt

Bei Kindern läuft viel über den Körperkontakt. So ist das Spiel oft körperbezogen und auch Streitigkeiten werden vor allem körperlich ausgetragen. Wichtig in der Beziehung zu Erwachsenen ist, dass der Körperkontakt auf Gegenseitigkeit beruht und darüber, ob der Erwachsene ein Beziehungsangebot machen möchte oder dem Kind seine Macht zeigen will. Besondere Vorsicht ist bei Kindern geboten, die körperlich misshandelt worden sind. Sie sind aufgrund ihrer negativen Erfahrungen Körperkontakt gegenüber sehr misstrauisch eingestellt und könnten ihn als sehr verletzend erleben.

3. Blickverhalten

Der Blickkontakt signalisiert die Bereitschaft, sich auf einen Kontakt einzulassen und erzeugt gleichzeitig eine erhöhte Aufmerksamkeit beim Gesprächspartner. Ein zu direkter Blickkontakt kann bei einem ängstlichen Kind auch einschüchternd wirken und dazu führen, dass der Kontakt wieder abgebrochen wird. Dies ist auch der Fall, wenn der Blick als Verhaltenskor-

rektur eingesetzt wird und man einem Kind über einen kurzen, warnenden Blick zu verstehen gibt, dass man genau sieht, was es macht und es damit aufhören soll.

Wichtig ist auch, dass man nicht versucht, den Blickkontakt von einem Kind zu erzwingen, wenn es wegschaut. Denn wenn man das Wegsehen nicht als Missachtung der eigenen Autorität sieht, sondern als Zeichen der Unsicherheit erkennt und akzeptiert, kann es dem Kind bei der Kontaktaufnahme helfen, wenn es wegschauen darf.

4. Achtung des persönlichen Raumes

Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Anderen kann auch durch die Achtung des persönlichen Raumes gezeigt werden. Dieser persönliche Raum ist bei allen Personen verschieden. Er hängt stark mit dem Vertrauen und Misstrauen gegenüber Anderen zusammen, was sicher sehr von der Lebensgeschichte geprägt ist (Hammer, 2001, S. 106-109).

3.4 Die therapeutische Beziehung in der Anfangsphase einer Psychotherapie

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Psychotherapieforschung ist, „dass nämlich bei Patienten schon gleich nach Therapiebeginn sehr deutliche Besserungen eintreten“ (Grawe, 1998, S. 17). In diesem Kapitel wird auf die zentrale Funktion der therapeutischen Anfangsphase eingegangen, sowie ihre Wichtigkeit für den weiteren Therapieverlauf aufgezeigt. Zudem werden Fortschritte und Besserungseffekte des Patienten thematisiert, obwohl in der Anfangsphase der Therapie noch keine eigentliche Problemarbeit stattfindet. Abschliessend werden Erkenntnisse zur therapeutischen Anfangsphase und zum Beziehungsaufbau mit Kindern aufgezeigt und deren Einfluss für die praktische Arbeit erläutert.

3.4.1 Forschungsbefunde zum Therapieanfang

Klaus Grawe hat sich über längere Zeit eingehend damit beschäftigt, wie Veränderungen und Besserungen des Zustands des Patienten in einer Therapie zustande kommen. Er erkannte, dass sich der Zustand von Patienten schon innert weniger Therapiesitzungen erheblich besserte und dies bereits bevor in der Therapie etwas geschehen war, worauf diese Besserungen hätten zurückgeführt werden können. So kam Grawe durch Prüfung aller Konzepte, die er damals von seinen verschiedenen Therapieausbildungen her kannte, zur Erkenntnis, dass diese schnellen Besserungen zu Beginn einer Therapie durch eine gute, vertrauensvolle Therapiebeziehung zustande kommt. Dabei betont Grawe, dass es sich bei solchen schnellen Besserungen nicht um „oberflächliche“ Veränderungen handle, sondern um dauerhaft positive Veränderungen, welche im Therapieverlauf zu weiteren wertvollen Veränderungen führen (1998, S. 15-19).

Howard, Kopta, Krause und Orlinsky (1986; zitiert nach Bieber, 2000, S. 10) konnten in einer Metaanalyse zeigen, dass bei der Mehrheit aller Patienten (Stichprobe: n=2579) bereits in den ersten Therapiesitzungen messbare Besserungen erzielt wurden. 48-58% der Personen haben bereits in der Zeitspanne von der ersten bis zur achten Sitzung eine Besserung angegeben. Dieselben Autoren haben darauf folgend herausgefunden, dass der Prozentsatz gebesserter Personen nach der 27. Sitzung nur noch sehr schwach ansteigt (Bieber, 2000, S. 10). Gemäss Grawe (1998, S. 19) belegen diese Zahlen, dass es bei sehr vielen Patienten gleich zu Therapiebeginn zu raschen Besserungen kommt. Grawe führt ebendiese Besserungseffekte zu Beginn einer Therapie darauf zurück, dass eine gute Therapiebeziehung zwischen Therapeut und Patient vorhanden ist und betont sogar, dass nur auf dem Hintergrund einer guten therapeutischen Beziehung rasche Besserungen zustande kommen. Auch Henry, Strupp, Schacht und Gaston (1994, zitiert nach Bieber, 2000, S. 10) gehen davon aus, dass die bedeutsamste Phase der Therapiebeziehung zu Beginn einer Therapie ist.

Das Drei-Phasen-Modell

Einige Zeit später haben Howard, Lueger, Maling und Martinovich (1993; zitiert nach Bieber, 2000, S. 12f) empirische Befunde zu einem differenzierten Phasenmodell der Psychotherapie vorgelegt, in welchem der Therapiebeginn als bedeutsamste Phase im therapeutischen Prozess betont wird. Dieses „Drei-Phasen-Modell“ geht davon aus, dass sich in Form von spezifischen, sequentiellen Phasen Veränderungen aufseiten des Patienten ergeben. Damit diese Veränderungen zustande kommen, sind gemäss Regli, Bieber, Mathier und Grawe (2000, S. 401) gezielte phasenspezifische Interventionen notwendig. An dieser Stelle werden nun die drei Phasen kurz vorgestellt. Die erste Phase ist die Remoralisierung. Hier ist die Verbesserung des Wohlbefindens zentral. Als Zweites wird die Phase der Remediation genannt, in der es vordergründig um die Symptomveränderung geht. An dritter Stelle steht die Phase der Rehabilitation. Hier wird vor allem der längerfristige Umgang mit Problemen und Aspekten aus verschiedenen Lebensbereichen betont. Empirische Befunde zeigen, dass die Besserungen in diesen drei Phasen nicht parallel laufen, sondern zeitlich verschoben erfolgen (Grawe, 1998, S. 19). „Erst treten Verbesserungen des Wohlbefindens ein, dann Symptomverbesserungen, dann Besserungen in der sozialen Anpassung“ (Howard et al.; zitiert nach ebd.). Dies zeigt, dass verschiedene Arten von Veränderungen unterschiedlich lange Zeit brauchen. Sie sind aber nicht unabhängig voneinander (ebd.). In der Phase der Remoralisierung, d.h. am Anfang einer Therapie, spielt die Beziehung und die Aktivierung von Ressourcen eine grössere Rolle als in späteren Phasen. Wenn also in dieser Phase deutliche Besserungen des Wohlbefindens durch den Patienten wahrgenommen werden, hat er in der nachfolgenden Phase bessere Chancen, seine Symptome zu verbessern. Auch Garfield (1994; zitiert nach Regli et al., 2000, S. 402) weist auf die Bedeutung des Therapiebeginns

hin. Nach ihm sollten Therapeuten dem Verlauf der ersten Sitzungen besondere Beachtung schenken.

Das Modell zu den Veränderungserwartungen

Ein weiteres Modell, das an dieser Stelle erwähnt werden soll, ist das Konzept der Veränderungserwartungen. Dieses Modell bezieht sich auf den Therapieanfang und berücksichtigt indirekt auch die Qualität der Therapiebeziehung (Bieber, 2000, S. 11). „Frank (1961, 1971, 1973, 1982) ging davon aus, dass die meisten Psychotherapiepatienten dann in Therapie gehen, wenn sie sich in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit und Demoralisierung befinden. Die Therapie führt nach seiner Auffassung dadurch zu Besserungen, dass sie Hoffnung, d.h. positive Erwartungen auf Besserung induziert, ...“ (zitiert nach Grawe, 1998, S. 21). Durch die Aufnahme des Patienten in eine Therapie kommt es bei diesem also zu einer Veränderung von Erwartungen und gleichzeitig zu einer Induktion von positiven Erwartungen. Diese Erwartungen sind wiederum abhängig von therapieunabhängigen gemeinsamen Wirkfaktoren zwischen Therapeut und Patient (Bieber, 2000, S. 11). Dies sind:

1. Eine gute Therapiebeziehung
 2. Ein formalisiertes Behandlungsangebot in einem institutionellen Setting (Klinik, Beratungsstelle, Praxis usw.)
 3. Ein bestimmtes Behandlungsrational: Dieses vermittelt dem Patienten eine bestimmte Auffassung seines Zustands.
 4. Durchführung eines mit dem Behandlungsrational konsistenten Behandlungsvorgehens
- Diese Wirkfaktoren werden grundsätzlich von jeder Art von Psychotherapie erfüllt. Gemäss Frank hat daher jede Therapie das Vermögen, Besserungen herbeizuführen (zitiert nach Grawe, 1998, S. 21f). Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Patient hoffen und vertrauen kann, ansonsten sind keine Besserungen zu erwarten. Die Erwartungen des Patienten auf Entlastung und wirksame Hilfe durch den Therapeuten führen durch stützende Ressourcenarbeit beim Patienten einerseits zu einem Gefühl der Zuversicht und andererseits zur Überzeugung, die Dinge mutiger anzugehen. Dadurch kann der Patient schon kleine Erfolge erleben, verbunden mit der Erfahrung, dass Veränderungen durch sein eigenes Handeln möglich sind. Dies stärkt das Vertrauen des Patienten in seine eigenen Fähigkeiten, hebt seine Stimmung und führt zu positiven Erwartungen in die Zukunft, was wiederum seine Motivation zu Handeln beeinflusst. Der Patient führt die Veränderungen darauf zurück, dass die Therapie ihm hilft und ist bereit, Neues aufzunehmen. Somit wirken die vom Patienten erfahrenen positiven Veränderungen auf seine Erwartungen zurück – es kommt zu einem positiven Rückkoppelungsprozess. Dieser basiert auf einer Wechselwirkung zwischen therapieunspezifischen Wirkfaktoren, wie der Erwartungsinduktion, dem Hoffen und Vertrauen können, der Ressourcenaktivierung und der bereits erfahrenen Veränderungen bzw. Besserungen

(Bieber, 2000, S. 11f). Waldner und Eichin betonen in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit des patientenseitigen Vertrauens in den Therapeuten, welches im Bezug auf den therapeutischen Beziehungsaufbau äusserst zentral ist. Dabei kann zwischen „personalem Vertrauen“ und „Kompetenz-Vertrauen“ unterschieden werden. Personales Vertrauen bezieht sich auf die Persönlichkeit des Patienten und bedeutet, dass dieser beispielsweise die Sicherheit gewinnt, dass er nicht zurückgestossen oder abgewertet wird und dass er sich auf den Therapeuten verlassen kann. Kompetenz-Vertrauen meint vor allem die professionelle Qualifikation des Therapeuten. Das heisst, dass der Patient darauf vertraut, dass der Therapeut Erfahrung in der therapeutischen Begleitung hat, genügend Hintergrundwissen besitzt, Interventionen entsprechend dosieren kann und die Therapie so strukturiert, dass sie dem Patienten etwas nützt (2009, S. 109).

Aufseiten des Therapeuten vermitteln ihm all diese positiven Veränderungen des Patienten den Eindruck, dass er sich in seinem therapeutischen Tun auf dem richtigen Weg befindet. Der Therapeut fühlt sich immer sicherer und dies führt zu erhöhtem Engagement, was sich wiederum fördernd auf die Erwartungen des Patienten auswirkt. So machen der Therapeut, sowie der Patient positive Erfahrungen, was wiederum positive Auswirkungen auf die Qualität der Therapiebeziehung hat. Das gegenseitige Vertrauen wird gestärkt und die Wertschätzung für den Patienten und die Bereitschaft, ihm zu helfen, wächst (Grawe, 1998, S. 25). Somit kann festgehalten werden, dass das Konzept der Erwartungen zu Beginn einer Therapie einen wichtigen Wirkfaktor in der Psychotherapie darstellt (Bieber, 2000, S. 11f).

3.4.2 Therapieanfang und Beziehungsaufbau mit Kindern

„Wenn es etwas gibt, über das in allen Psychotherapieschulen Einigkeit besteht, dann dies: Keine gute Therapie ohne gute therapeutische Beziehung!“ (Borg-Laufs, 2005, S. 184). Im Bereich der Kinderpsychotherapie lassen sich aber nur wenige Forschungsergebnisse zur therapeutischen Anfangsphase und zum Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und Kind finden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist es deshalb von Nöten, die Ergebnisse der Psychotherapieforschung vom Erwachsenenbereich auf die Arbeit mit Kindern zu übertragen. Dies ist nicht abwegig, da Shirk und Karver im Jahre 2003 in einer Metaanalyse zeigen konnten, dass in der Kinderpsychotherapie ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Beziehung und Therapieergebnis besteht wie in der Erwachsenenpsychotherapie (zitiert nach Borg-Laufs, 2009, S. 184). Der Selbstmanagement-Ansatz der Verhaltenstherapie soll nun so weit als möglich Aufschluss über den Beziehungsaufbau in der Therapie mit Kindern geben. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie eine therapeutische Beziehung vom Erstkontakt an aufgebaut werden kann (ebd.).

In der Erwachsenenpsychotherapie umfasst das „therapeutische System“ in der Regel zwei „Subsysteme“: Auf der einen Seite das Subsystem „Therapeut“ und auf der anderen Seite das System „Klient“. Im „therapeutischen System“ der Kinderpsychotherapie lassen sich im Gegensatz zur Erwachsenenpsychotherapie oft doppelt so viele „Subsysteme“ finden: Neben dem Subsystem „Therapeut“ und „Kind“ kommen noch die Subsysteme „Familie“, wie Eltern, Geschwister, Grosseltern usw. dazu, sowie „beteiligte Institutionen“, wie Kindergärten, Schulen, Horte oder Jugendämter. Diese Subsysteme zeigen, dass eine Therapie mit Kindern in der Regel kaum isoliert stattfinden kann (Borg-Laufs & Hungerige, 2007, S. 281). Neben dem Aufbau einer therapeutischen Beziehung zum Kind, wird in der Regel eine solche auch mit seinen Eltern oder, falls erforderlich, mit weiteren Bezugspersonen des Kindes aufgebaut (Borg-Laufs, 2009, S. 185).

Gelingt es ... dem Therapeuten in der Anfangsphase der Therapie nicht oder nur unzureichend, eine tragfähige und stabile Beziehung zu den Eltern aufzubauen, hat dies in der Regel einen massiven Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung zwischen Therapeut und Kind – z.B. dann, wenn das Kind zu Hause abwertende Bemerkungen der Eltern über den Therapeuten hört. (Borg-Laufs & Hungerige, 2007, S. 283)

Ein gutes Beziehungsnetz zwischen Eltern und Therapeut hat daher einen positiven Einfluss auf das Kind: "Für den Beziehungsaufbau mit dem Kind ist es förderlich, wenn es mitbekommt, dass auch die Beziehung zwischen dem Therapeuten und den Eltern gut ist" (Borg-Laufs, 2009, S. 185). Ein zu erfolgreicher Beziehungsaufbau mit den Eltern kann aber auch den Beziehungsaufbau zum Kind gefährden. Das Kind könnte z.B. lobende Worte der Eltern bezüglich des Therapeuten so wahrnehmen, dass es den Therapeuten als Verbündeten der Eltern erlebt und als Folge davon nicht mehr kooperiert. Solche ungünstigen Eindrücke sollen möglichst vermieden werden. Im Rahmen des Zielklärungsprozesses soll der Therapeut durch sein Handeln klar machen, dass er allparteilich ist und nicht einer „Seite“ hilft, ihre Ziele durchzusetzen (ebd.).

Praktische Voraussetzungen für den Erstkontakt in der Psychotherapie

„Unter Erstkontakt verstehen wir den variablen, sehr unterschiedlich intensiven, informellen Kontakt zu Beginn einer therapeutischen Beziehung zwischen einer Patientin und einer Therapeutin“ (Küchenhoff, 2009, S. 91). Nach Borg-Laufs gilt es für den Erstkontakt mit einem Kind, ein vertrauenserweckendes Setting zu schaffen. Das bedeutet, dass die Räumlichkeiten, Möbel, Bilder, sowie die Ausstattung (Spielzeug und Bücher) kindgerecht sein und dabei unterschiedliche Altersstufen ansprechen sollen, damit sich das Kind willkommen fühlt. Die Einrichtung soll zudem zeigen, dass es sich dabei nicht um einen Ort für Erwachsene han-

delt. Empfehlenswert ist auch, dem Kind die Räume der Institution oder Praxis zu zeigen und auf die verschiedensten Materialien und Spiele hinzuweisen. Ebenso ist es wichtig, die Therapiesituation transparent zu gestalten, damit sich das Kind sicher und wohl fühlt. Dies kann getan werden, indem der Therapeut dem Kind den Ablauf der Therapiestunde erklärt (2009, S.185-190).

In der Kinderpsychotherapie geschieht der Erstkontakt meist in Form eines Erstgesprächs (Borg-Laufs, 2009, S. 185). „Unter Erstgespräch verstehen wir die strukturierte Beziehungsaufnahme zwischen zwei Menschen, die sich in der Regel als Patientin und Therapeutin anerkennen, mit dem Ziel, die Möglichkeiten einer Therapie auszuloten oder eine Therapie zu beginnen“ (Küchenhoff, 2009, S. 91). In den letzten Jahrzehnten entstanden verschiedene praktische Konzepte, wie der Erstkontakt zwischen Kind und Therapeut diagnostisch und vor allem auch bezüglich des Beziehungsaufbaus gestaltet werden kann. An dieser Stelle sollen nun vier Grundmöglichkeiten vorgestellt werden, welche die ersten vier bis fünf Sitzungen einer Therapie beinhalten. Welche Art dann konkret ausgewählt wird, hängt vom Einzelfall, von der theoretischen Orientierung des Therapeuten und vom Alter des Kindes ab (Behr, 2012, S. 28). Im Folgenden werden die verschiedenen möglichen Vorgehen vorgestellt.

Klassisches Vorgehen:

Das gemeinsame Gespräch findet zwischen Therapeut, Kind und Eltern(-teil) statt. Dies kann aus diagnostischer Sicht als sinnvoll angesehen werden, da der Therapeut so die Möglichkeit hat, die Familieninteraktion zu beobachten (Borg-Laufs, 2009, S. 185). Es hat gleichzeitig auch den Vorteil, dass dadurch Transparenz für alle Teilnehmenden geschaffen werden kann und alle annähernd dieselben Voraussetzungen im Gespräch haben (Behr, 2012, S. 29). Nach Borg-Laufs kann diese Form von Gespräch in Bezug auf die Beziehungsgestaltung auch problematisch sein, weil Kinder sich im familientherapeutischen Setting oft nicht wohlfühlen, teilweise überfordert sind oder häufig zu wenig ins Gespräch einbezogen werden. Es besteht zudem die Gefahr, dass Eltern während des ganzen Gesprächs nur über Probleme des Kindes sprechen. Dies ist kein guter Einstieg in die therapeutische Beziehung, da sich das Kind möglicherweise gegenüber dem Therapeuten schämt und ihn gleichzeitig als Verbündeten der Eltern wahrnimmt, weil in seinen Augen die Eltern und der Therapeut auf gleicher Ebene zu sein scheinen (2009, S. 185). In diesem Zusammenhang empfiehlt auch Weinberger dem Therapeuten, die Probleme, welche die Eltern schildern, nur kurz anzuhören und zwar aus demselben Grund, nämlich, dass das Kind nicht zu sehr blossgestellt wird: „Lassen Sie nicht zu, dass sich zu viel Negatives über das Kind entlädt, unterbrechen Sie dann höflich“ (2013, S. 110). Nach Borg-Laufs kann der Erstkontakt in der Kinderpsychotherapie zunächst aber auch bei der Durchführung eines Tests stattfinden. Dies könnte aber ebenfalls ungünstig für die Bildung einer Therapiebeziehung sein, weil das Kind dadurch

quasi gezwungen ist, sich dem Therapeuten als erstes mit seinen Schwächen zu zeigen (2009, S. 185).

Kindzentriertes Vorgehen:

Bei Weinbergers kindzentriertem Vorgehen (2005; zitiert nach Behr, 2012, S. 28f) erfolgt der Erstkontakt mit dem Kind allein. Der intensive Kontakt zum Kind ist äusserst zentral. Wichtig ist, dass sich das Kind vom ersten Moment an als wertgeschätzt erlebt, denn so kann eine Beziehung optimal aufgebaut werden. Der Kontakt mit den Eltern wird dann in einem zweiten Treffen organisiert. Der Nachteil hier ist, dass die Eltern schon vorrangig gefordert sind, dem Therapeuten ihr Kind anzuvertrauen und dass sie das Sprechen über Probleme aufschieben müssen.

Elternzentriertes Vorgehen:

Dieses Vorgehen kann mit dem Klassischen verglichen werden. Das Kind fehlt beim ersten Treffen, die Eltern kommen allein. So wird einerseits das Kind vor Entwertungen der Eltern geschützt, andererseits können die Eltern gelöst über nicht kindsgerechte Themen reden. Für den Therapeuten hat diese Situation den Vorteil, dass er vorab schon viele Informationen über das Kind einholen kann. Problematisch ist aber, dass der Beziehungsaufbau zum Kind erschwert wird, da das Kind, wie bereits erwähnt, den Therapeuten als Verbündeten der Eltern erleben könnte. Es fühlt sich fremd, als Behandlungsobjekt. So ist es für den Therapeuten praktisch unmöglich, die Eltern-Kind-Interaktion zu beobachten (Behr, 2012, S. 29).

Familienzentriertes Vorgehen:

Nach O'Leary (1999; zitiert nach Behr, 2012, S. 28f) erfolgt im familienzentrierten Vorgehen der Erstkontakt mit der ganzen Familie (Kind und beide Elternteile). Dabei steht die Herstellung von Transparenz in der Familie im Vordergrund. Der Vorteil ist, dass das Kind nicht zum Behandlungsgegenstand gemacht wird. Nachteilig zu sehen ist, dass das Kind nicht wirklich eine Behandlung bekommt, weil immer die ganze Familie involviert ist.

Bei der Gestaltung des Erstkontakts mit dem Kind gibt es nicht *den* „Königsweg“. Wichtig ist, dass sich der Therapeut über die Vor- und Nachteile im Klaren ist, diese gewichten kann und auch von seinen persönlichen Kompetenzen und bisherigen Erfahrungen ausgeht (Behr, 2012, S. 28). Im Gegensatz dazu empfiehlt Borg-Laufs allerdings, vorgängig ein Elterngespräch z.B. telefonisch ohne das Kind zu vereinbaren und anschliessend den Erstkontakt mit dem Kind alleine durchzuführen (Borg-Laufs, 2009, S. 185). Auch die Deutschschweizer Psychomotorik hat sich im Laufe der Jahre mit der Gestaltung des Erstkontakts beschäftigt

und eine eigene Vorgehensweise entwickelt, welche nachfolgend kurz vorgestellt werden soll.

Erstkontakt in der Psychomotoriktherapie

Nach Häusler (2014, S. 9-14) findet die erste Kontaktaufnahme mit den Eltern des für die Psychomotoriktherapie angemeldeten Kindes telefonisch statt. Bei diesem Gespräch werden Punkte besprochen wie: Bezugnahme auf die Anmeldung des Kindes, Termin abmachen für ein erstes Treffen inkl. Zeitumfang, Inhalte, Ablauf etc. Das vereinbarte erste Treffen findet dann mit den Eltern bzw. einem Elternteil und dem Kind an der Psychomotoriktherapiestelle statt. Es beinhaltet das Erstgespräch, auch Anamnesegegespräch genannt und die offene Spielsituation. Das Erstgespräch wird mit den Eltern durchgeführt. Dafür haben Häusler und Amft (2002; zitiert nach Häusler, 2014, S. 15) einen Gesprächsleitfaden entwickelt, an dem sich der Therapeut orientieren kann. Das Kind wird dabei nicht oder nur sehr selten ins Gespräch miteinbezogen. Es sitzt neben seinen Eltern und bekommt etwas zum Malen oder Bücher zum Anschauen. Ziel des Erstgesprächs ist, dass der Therapeut die Sicht der Eltern auf ihr Kind und dessen Umfeld kennenlernt und Vertrauen zu den Eltern aufbauen kann.

Die offene Spielsituation wird mit dem Kind durchgeführt. Die Eltern sitzen am Rand des Therapieraumes und schauen ihrem Kind zu. Weibel äussert sich dazu folgendermassen:

Die TherapeutIn sagt dem Kind, es könne nun frei im Raum spielen, es sei auch möglich etwas zu bauen, umzugestalten. Sie stehe zur Verfügung, falls sie gebraucht werde. Die TherapeutIn bleibt also im Dialog, nimmt sich nicht völlig aus der Situation raus, drängt sich aber auch nicht auf. Es kann eine gemeinsam „gestaltete Improvisation“ entstehen. Die Situation dauert 15-30 Minuten. Findet das Kind längere Zeit keinen Zugang, kann die TherapeutIn vorsichtig offene Anregungen hinein geben. (2000, S. 34)

Gemäss Weibel bietet der Therapeut in dieser Phase dem Kind Beziehung, Raum und Zeit an. Nach Winnicott sind dies Grundvoraussetzungen für die Entstehung des Spiels: „Das Spiel entwickelt sich im Verbindungsbereich der subjektiven und objektiven Welt, also im „intermediären“ Raum“ (1971; zitiert nach Weibel, 2000, S. 31). Während das Kind spielt, kann der Therapeut folgende Dimensionen beobachten:

1. Sensomotorisches, emotionales, soziales und kognitives Verhalten
2. Spielintensität
3. Spielzeug/Material

Zudem kann der Therapeut auf die Interessen und Stärken des Kindes achten, sowie auf bevorzugte Spiele und Bewegungsformen (Häusler, 2014). Andere Autoren, wie Seewald (1992; zitiert nach Weibel, 2000, S. 31), Lapierre/Acouturier (1998, zitiert nach ebd.) und Mahler (1993, zitiert nach ebd.) sind der Auffassung, dass das Kind in verschiedenen Spiel-

formen Leib- und Beziehungsthemen aus früheren Phasen darstellt. Es kann in diesem Zusammenhang auch von Entwicklungsthemen gesprochen werden. Ziel der offenen Spielsituation im Hinblick auf einen allfälligen Therapiebedarf ist, eine Basis für den Beziehungsaufbau zwischen Therapeut und Kind zu legen (Weibel, 2000, S. 36).

3.4.3 Motivationsaufbau zu Beginn einer Psychotherapie

Im Zusammenhang mit dem Beziehungsaufbau taucht zu Therapiebeginn oft auch der Begriff Motivationsaufbau auf. Vor allem beim therapeutischen Erstkontakt stellt sich die Frage nach den Beweggründen und den Erwartungen an eine allfällige Psychotherapie. In der Erwachsenenpsychotherapie wird von Veränderungserwartungen gesprochen (s. Kap. 3.4.1). In diesem Kapitel soll nun dieses Thema in Bezug auf die Kinderpsychotherapie kurz aufgegriffen werden.

Mackowiak (2007, S. 334) schreibt, dass im Unterschied zur Erwachsenenpsychotherapie Kinder nicht selbst um therapeutische Hilfe bitten, sondern Eltern, Erziehende oder Pädagogen dies tun, da diese gewöhnlich Probleme mit den Verhaltensauffälligkeiten des Kindes haben. „Ob und in welchem Ausmass das *Kind selbst* sein Verhalten als problematisch ansieht, ist damit noch keineswegs geklärt“ (Mackowiak, 2007, S. 317). So sind Kinder zu Beginn der Therapie oft wenig motiviert, etwas zu verändern und lassen sich oft nur eingeschränkt zur Mitarbeit bewegen. Für Kinder ist es daher besonders schwierig zu formulieren, was sie von einer Psychotherapie erwarten (ebd.).

Petermann und Petermann (zitiert nach Mackowiak, 2007, S. 335f) haben in verhaltenstherapeutischen Trainingsprogrammen versucht, die Prinzipien des Motivationsaufbaus auf den Umgang mit Kindern zu übertragen. Ihrer Ansicht nach ist es zu Therapiebeginn das oberste Ziel, bei den Klienten die Bereitschaft zu wecken, die Therapie erst einmal kennenzulernen (= Therapiemotivation aufbauen). Der nächste Schritt besteht dann darin, das Kind zu einer längerfristigen Mitarbeit zu motivieren (= Änderungsmotivation). Um diese Änderungsmotivation zu erreichen, ist eine optimale Gestaltung der therapeutischen Beziehung in der Anfangsphase der Therapie Voraussetzung. Der Beziehungsaufbau zwischen Kind und Therapeut wird einerseits durch allgemeine Variablen der Beziehungsgestaltung wie Empathie, emotionale Wärme, Kongruenz, Akzeptanz und positive Wertschätzung gefördert, andererseits durch spezifische Aspekte wie Vorstrukturierung der Erwartungen des Kindes und Gestaltung des therapeutischen Vorgehens. Dies alles sind beziehungsfördernde Faktoren und sollen dazu dienen, Sympathie, Achtung und Vertrauen zwischen Kind und Therapeut aufzubauen.

Für Petermann und Petermann stellt *der Aufbau von Vertrauen* eine besondere Aufgabe des Therapeuten dar; ein solches ist zu Beginn eines Kontaktes nicht gegeben und kann durch

entsprechendes Therapeutenverhalten (z.B. Verständnis, Verlässlichkeit, Verschwiegenheit) gefördert werden. Hilfreich ist auch ein Vorgehen, das für die Kinder durchschaubar und nachvollziehbar ist und eine Aufgabenorientierung vermittelt. (Petermann & Petermann; zitiert nach Mackowiak, 2007, S. 336)

Vertrauensaufbau kann auch gefördert werden, indem dem Kind selber Kompetenz und Verantwortung übertragen werden. So kann das Kind auf positive Art und Weise erleben, dass es durch sein eigenes Verhalten Einfluss nehmen und so zunehmend kleine Erfolge erzielen kann. Wenn das Kind dies realisiert, wird es langfristig zu einer Veränderung des Denkens und Fühlens führen: „Ich kann es und ich bin glücklich darüber!“. Eine solche Entwicklung ist wünschenswert, deshalb soll sich der Therapeut von Anfang an bemühen, die persönlichen Interessen des Kindes zu berücksichtigen und es zu einer aktiven Teilnahme zu ermuntern. So merkt das Kind bereits in der Anfangsphase der Therapie, dass es initiativ sein darf und erlebt sich damit als selbstwirksam. Natürlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass eine Psychotherapie immer eine bestimmte Struktur aufweist und bestimmte Themen bearbeitet. Eine Flexibilität bezüglich Form und Inhalt ist aber wünschenswert, denn sie motiviert das Kind, aktuelle Themen einzubringen und fördert seine Eigenverantwortlichkeit (Petermann & Petermann; zitiert nach Mackowiak, 2007, S. 336).

4. Integration der Befunde

In diesem Kapitel werden die Befunde und Erkenntnisse, welche durch die Verarbeitung der Literatur festgestellt wurden, dargestellt. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der beschriebenen theoretischen Grundlagen im Kapitel 3. Zuerst werden die Faktoren einer positiven Therapiebeziehung dargelegt, sowie die Komponenten in der Anfangsphase der therapeutischen Beziehung präsentiert und kritisch beleuchtet. Anschliessend werden die Aspekte zum Beziehungsaufbau in der Psychomotoriktherapie aufgezeigt.

4.1. Faktoren einer positiven Therapiebeziehung

Im Folgenden werden die Einflussfaktoren auf eine positive Therapiebeziehung thematisiert. Nach der Definition von Wirtz (2014, S. 1667) ist die Therapiebeziehung eine zwischenmenschliche Interaktion zwischen Therapeut und Patient. Somit haben beide Interaktionspartner Einfluss auf die Art und Gestaltung dieser Beziehung (Hentschel, 2005, S. 308). In diesem Kapitel wird ausschliesslich auf die Einflussfaktoren des Therapeuten eingegangen. Es sollen die Faktoren aus dem Bereich der Erwachsenen (Abschnitt 3.1), der Kinder (Abschnitt 3.2) und der Psychomotorik (Abschnitt 3.3) miteinander verbunden und verglichen werden.

Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale des Therapeuten

Die drei Therapeutenvariablen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz von Rogers (1991, S. 276f) sind im Bezug auf die Beziehungsgestaltung zentral. So hat Axline (1947; zitiert nach Weinberger, 2013, S. 35-37) diese Therapeutenvariablen als Grundlage für die Grundprinzipien in der Spieltherapie verwendet. Dies kommt besonders im ersten und im sechsten Prinzip (Akzeptanz und warme, freundliche Beziehung) klar zum Ausdruck. Auch Weinberger (2013, S. 85-103) schenkt den Variablen von Rogers in der Kinderpsychotherapie eine grosse Bedeutung und schreibt über praktische Handlungsmöglichkeiten in der therapeutischen Arbeit mit Kindern. Baylis et al. (2011) untersuchten in ihrer Studie Faktoren, welche die Therapiebeziehung unterstützen. Darunter sind die Faktoren: *be nice, express caring* und *respect confidentiality and privacy feelings*. Diese könnten zu der Therapeutenvariable Akzeptanz bzw. Wertschätzung gezählt werden. In der Studie von Norcross und Wampold (2011) werden auch die Faktoren *empathy* und *positive regard* genannt. Der dritte Faktor von Bordin (zitiert nach Lammers & Schneider, 2009, S. 473) für eine gute Therapiebeziehung beinhaltet die Entwicklung einer emotionalen Bindung zum Therapeuten. Eine empathische und wertschätzende Therapiebeziehung ist eine wertvolle Voraussetzung, um eine emotionale Bindung zum Therapeuten zu entwickeln.

Im Artikel von Hentschel (2005) werden Persönlichkeitseigenschaften genannt, welche eine positive Verbindung zur therapeutischen Beziehung zeigen. Zu diesen Eigenschaften gehören Flexibilität, Offenheit, Interessen, Wärme, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit, Wachsamkeit und Erfahrung. Eine gewisse Parallele kann zu den Therapeutenvariablen von Rogers (1991, S. 276f) gesehen werden. Die Eigenschaften Offenheit, Wärme, Freundlichkeit und Respekt können aus der unbedingten Wertschätzung bzw. Akzeptanz resultieren. Ehrlichkeit könnte zur Variable Kongruenz gezählt werden. Spannend ist, dass die Variable Empathie nicht explizit in diesen Eigenschaften vorkommt. Man könnte dies darauf zurückführen, dass Empathie eine Voraussetzung für Akzeptanz ist: „Die Beziehung ist ausserdem noch für das Mass bedeutsam, in dem ich [Carl Rogers, Anm. d. Verf.] den anhaltenden Wunsch verspüre, zu verstehen: ein einführendes Eingehen auf alle Gefühle und Mitteilung des Klienten in ihrer jeweiligen Augenblicksbedeutung. Akzeptieren bedeutet wenig, solange es nicht Verstehen enthält“ (Rogers, 1991, S. 48). So könnte man sagen, dass Empathie indirekt in den Eigenschaften Offenheit, Wärme und Respekt enthalten ist. Die Eigenschaft Interesse wird auch von Bors-Laufs (2009, S. 188f) in der Arbeit mit Kindern betont. Der Therapeut soll sich aktiv für das Kind interessieren, so hat er auch die Möglichkeit, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen.

Mehrere Autoren aus der Literatur der Psychomotorik betonen im Bezug auf die Persönlichkeit, dass es nicht *die* richtige Persönlichkeit gibt. Da eine Therapiebeziehung ein kompliziertes Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren wie Personen, Situation, Thematik, Bedingungen, Lebensgeschichte, etc. ist, wäre es abwegig davon eine „richtige“ Persönlichkeit abzuleiten, welche jeder Therapeut haben sollte (Grensemann & Sammann, 2005, S. 148; Hammer, 2001, S. 100; Hölter, 2002, S. 82-84). Interessanterweise konnte dieser Aspekt in der bearbeiteten Literatur der Psychotherapie so nicht explizit gefunden werden.

Momentenzentriertheit und Wachheit nennt Weinberger (2013, S. 85) als wichtige Voraussetzung für die Beziehungsgestaltung in der Kinderpsychotherapie. Der Therapeut soll stets gegenwärtig sein und dem Kind seine volle Aufmerksamkeit schenken. Zimmer (2012, S. 162) nennt als erstes Verhaltensmerkmal für die Unterstützung der therapeutischen Beziehung ein nahezu identisches Merkmal wie Weinberger. Es beinhaltet die Aufmerksamkeit und Wachheit für die momentane Situation.

Weinberger (2013, S. 85) zählt das Zuhören zu den Voraussetzungen, um die Therapeutenvariablen von Rogers umsetzen zu können. Auch in der Studie von Baylis et al. (2011) wird *active listening* als Unterstützung für die Therapiebeziehung genannt.

Das nonverbale Verhalten des Therapeuten hat in der Gestaltung der Beziehung eine wichtige Funktion. Die Regulierung der Nähe und Distanz zum Kind wird von mehreren Autoren in

der Psychomotorik erwähnt (Grensemann & Sammann, 2005, S. 145; Hammer, 2001, 108f; Zimmer, 2012, S.163). Hammer geht auch auf die Aspekte der Körperhaltung, des Körperkontaktes und des Blickverhaltens ein (2001, S. 106-109).

Übereinstimmung und Bekräftigung der Therapieziele und des Vorgehens

Bordin (zitiert nach Lammers & Schneider, 2009, S. 473) nennt neben der emotionalen Bindung zwei Merkmale für eine gute therapeutische Beziehung: Zum einen die Übereinstimmung zwischen Therapeut und Klient bezüglich der Therapieziele und zum anderen die Übereinstimmung in der Art des Vorgehens. Auch Norcross und Wampold (2011) fanden in ihrer Studie heraus, dass *goal consensus* und *collaboration* vermutlich effektiv sind. Zusätzlich konnte das Element *collecting client feedback* als nachweislich effektiv erwiesen werden. Es zeigt sich also als positiv wirksam, wenn der Klient in die Gestaltung des Therapieprozesses miteinbezogen wird.

Grawe (1992, S. 222f) betont, dass der Therapeut die wichtigsten positiven Ziele des Patienten bekräftigen soll. Dies ist das Zentrale der komplementären Beziehungsgestaltung nach Grawe. Das kann auch mit der therapeutischen Haltung von Rudolf (2013, S. 127) „sich hinter den Patienten stellen“ verglichen werden. Denn in dieser Position identifiziert sich der Therapeut mit dem Patienten und bietet ihm seine volle Unterstützung an.

Anpassung der Beziehung an den Klienten

In der Studie von Norcross und Wampold (2011) konnte bestätigt werden, dass die Anpassung der Behandlung an die Charaktereigenschaften des Klienten das Resultat verbessert. Beispielsweise werden *culture* und *religion and spirituality* als Elemente genannt, an welche die Behandlung dem Klienten angepasst werden soll. Auch Grawe schreibt, dass eine gute Therapiebeziehung von Klient zu Klient unterschiedlich aussieht. Denn komplementäres Verhalten vom Therapeuten verlangt, auf den Klienten einzugehen und daher auch die Beziehung entsprechend zu gestalten (Grawe, 1992, S. 222-224).

Das Thematisieren von Interessen und Hobbys des Kindes ist in der Kinderpsychotherapie bedeutsam. Nicht nur die Schwierigkeiten und Probleme des Kindes sollen Teil der Therapie sein (Borg-Laufs, 2009, S. 188-190). Ähnlich konnten Norcross und Wampold (2011) in ihrer Studie erweisen, dass die Anpassung der Beziehung an die *preferences* des Klienten das Behandlungsergebnis verbessert.

Bei Kindern bedeutet die Modifikation der Beziehung an den Klienten zuerst die Anpassung an das Alter und den Entwicklungszustand: „Wegen der hohen Bedeutung der Entwicklungsdimension müssen ausserdem die psychotherapeutischen Behandlungsmethoden immer so modifiziert und adaptiert werden, dass sie zum Alter und Entwicklungsstatus des Kindes

passen“ (Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 580). Auch in der Literatur der Psychomotorik lässt sich bei verschiedenen Autoren finden, dass die Berücksichtigung des Entwicklungszustandes des Kindes essenziell ist (Guarino, 2007, S. 232; Hammer, 2001, S. 101). Die individuellen Bedürfnisse des Kindes sollen im Prozess der Therapie einbezogen werden. Bei Grensemann und Sammann (2005, S. 45) kommt das beim dritten Kriterium (Bedürfnisorientiertes Handeln) zum Ausdruck. Hölter (2002, S. 84) spricht vom Ernstnehmen der Bedürfnisse der Kinder.

Zu der Anpassung an den Entwicklungsstatus des Kindes gehört auch eine altersentsprechende Beziehungsgestaltung (Weinberger, 2013, S. 21). Eine zentrale Funktion hat deshalb die Interaktionsebene des Spiels (Borg-Laufs, 2009, S. 188-190; Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 580; Rogers, 1972, S. 91; Weinberger, 2013, S. 21). Ähnlich betont auch Behr (2007, S. 165) in seinem Konzept der Interaktionsresonanz, dass die gemeinsame Interaktion zwischen Therapeut und Kind im Spiel von zentraler Bedeutung ist. Ganz deutlich zeigt es auch die Studie von Baylis et al. (2011): Die Verhaltensweisen *less talk* und *doing activities* sind für Kinder in der Psychotherapie wesentlich, besonders auch in der Anfangsphase.

4.2 Komponenten in der Anfangsphase der Therapiebeziehung

Nachfolgend sollen wichtige Komponenten, die zum Aufbau der Therapiebeziehung aus dem Erwachsenen- und dem Kinderbereich gehören, zusammengefasst, miteinander in Bezug gebracht und diskutiert werden.

Vertrauen

In der Erwachsenenpsychotherapie zeigt das Modell der Veränderungserwartungen überzeugend, dass dadurch, dass ein Patient in eine Psychotherapie aufgenommen wird, es zu einer Veränderung von Erwartungen bei ihm kommt (Bieber 2000, S. 11). Frank (1961, 1971, 1973, 1982; zitiert nach Grawe, 1998, S. 21) ist der Auffassung, dass eine Psychotherapie dadurch zu Besserungen führt, dass sie Hoffnung, d.h. positive Erwartungen auf Besserung beim Patienten induziert. Voraussetzung ist aber, dass der Patient vertrauen kann, damit Besserungen überhaupt erwartet werden können. Auch Waldner und Eichin (2009, S. 109) bestätigen die Wichtigkeit des patientenseitigen Vertrauens in den Therapeuten und betonen, dass dieses Vertrauen bezüglich des therapeutischen Beziehungsaufbaus äusserst zentral ist. Nach Bieber (2000, S. 11f) wirken positive Veränderungen des Patienten fördernd auf dessen Erwartungen. Ist dies der Fall, so machen sowohl Patient, als auch Therapeut positive Erfahrungen, was wiederum positive Auswirkungen auf die Qualität der Therapiebeziehung hat. Grawe (1998, S. 25) bestätigt, dass dadurch das gegenseitige Vertrauen ge-

stärkt wird, die Wertschätzung für den Patienten und die Bereitschaft, ihm zu helfen, wachsen.

In der Kinderpsychotherapie taucht der Begriff „Vertrauen“ im Zusammenhang mit dem Motivationsaufbau bei Therapiebeginn auf. Laut Mackowiak (2007, S. 317-334) können Kinder nicht genau formulieren, was sie von einer Psychotherapie zu erwarten haben, da sie im Unterschied zur Erwachsenenpsychotherapie nicht freiwillig um therapeutische Hilfe bitten, sondern Eltern, Erziehende oder Pädagogen dies tun. Um Kinder zu motivieren, ist eine optimale Gestaltung der therapeutischen Beziehung in der Anfangsphase der Therapie zu erreichen. Petermann und Petermann (zitiert nach Mackowiak, 2007, S. 336) weisen hier auf den Vertrauensaufbau zwischen Kind und Therapeut hin, welcher zu Beginn des Kontaktes aber noch nicht gegeben ist. Im Gegensatz zur Erwachsenenpsychotherapie ist es laut Petermann und Petermann jedoch die Aufgabe des Therapeuten, Vertrauen aufzubauen. Dies geschieht, indem der Therapeut dem Kind Aufgaben anvertraut, die persönlichen Interessen des Kindes berücksichtigt und es zur aktiven Teilnahme ermuntert. Dadurch erlebt sich das Kind als selbstwirksam, initiativ und kann schon kleine Erfolge verzeichnen. Vertrauen als Grundlage scheint in der therapeutischen Anfangsphase also ein wichtiger Teilaspekt zu sein, um eine Therapiebeziehung aufzubauen.

Intensiver Kontakt zum Kind

Aus Behr (2012, S. 28f) lassen sich vier Vorgehensweisen entnehmen, wie Erstgespräche gestaltet werden können. Weinberger (2005; zitiert nach Behr, 2012, S. 28) betont, dass der intensive Kontakt zum Kind beim Erstgespräch von grosser Bedeutung ist, denn nur so kann eine Therapiebeziehung optimal aufgebaut werden. Nach Weinbergers kindzentriertem Vorgehen ist es sehr wichtig, dass sich das Kind vom ersten Moment an als wertgeschätzt erlebt.

Beim klassischen Vorgehen warnt Behr (2012, S. 28f) vor der Gefahr, dass Eltern nur über Probleme des Kindes reden und das Kind selbst dabei zu wenig zu Wort kommt. Das ist kein idealer Einstieg in die therapeutische Beziehung, da dadurch vor allem die Schwächen des Kindes zum Ausdruck kommen und das Kind den Therapeuten als Verbündeten der Eltern wahrnehmen könnte. Dem entgegen empfiehlt Weinberger die Probleme, welche die Eltern schildern, nur kurz anzuhören, damit das Kind nicht zu sehr bloss gestellt wird. (2013, S. 110). Ähnlich wie beim klassischen Vorgehen beschreibt Behr (2012, S. 28f) die Situation beim elternzentrierten Vorgehen. Dort fehlt das Kind beim ersten Treffen gänzlich und dies könnte ebenfalls dazu führen, dass das Kind die Eltern als mit dem Therapeuten verbündet erlebt, was den Beziehungsaufbau deutlich erschwert. Das elternzentrierte Vorgehen ist daher nicht als beziehungsfördernd zwischen Kind und Therapeut anzusehen.

Das familienzentrierte Vorgehen nach O'Leary (1999; zitiert nach Behr, 2012, S. 28) geht in eine ähnliche Richtung. Positiv zu sehen ist, dass das Gespräch transparent geführt wird, das heisst, alle Teilnehmer bekommen in etwa gleich viel Raum, nachteilig allerdings, dass bei weiteren Sitzungen immer die ganze Familie involviert ist und es so kaum zu einem intensiven Kontakt zwischen Therapeut und Kind kommen kann.

Häusler (2014) schreibt, dass der Psychomotoriktherapeut beim ersten Treffen dem Kind wie auch den Eltern mit Wertschätzung begegnen soll. Das Erstgespräch, das in diesem Rahmen stattfindet, dient dazu, die Sicht der Eltern auf ihr Kind und sein Umfeld kennenzulernen und Vertrauen zu den Eltern aufzubauen. Das Kind wird dabei eher selten ins Gespräch miteinbezogen. Borg-Laufs (2009, S. 185) und Behr (2012, S. 29) kritisieren jedoch diese Form von Gespräch in Bezug auf die Beziehungsgestaltung, weil Kinder sich im familientherapeutischen Setting oft nicht wohlfühlen und teilweise überfordert sind. Zudem besteht die Gefahr, dass Eltern während eines grossen Teils des Gesprächs über negative Eigenschaften des Kindes sprechen, was kein guter Einstieg in die therapeutische Beziehung ist. In der offenen Spielsituation begegnen sich nach Weibel (2000) Kind und Therapeut allein, die Eltern sitzen am Rand des Therapieraumes und schauen zu. Kind und Therapeut sind zusammen im Dialog, es kann eine gemeinsam gestaltete Improvisation entstehen. Der therapeutische Kontakt zum Kind legt damit die Basis für den Beziehungsaufbau bei einer allfälligen späteren Therapie (S. 34-36). Der Wichtigkeit des intensiven Kontaktes zum Kind stimmt auch Weinberger (2005; zitiert nach Behr, 2012, S. 28f) zu. Das Kind soll sich vom ersten Moment an als wertgeschätzt erleben, denn so kann eine therapeutische Beziehung optimal aufgebaut werden. Durch die beigezogenen Autoren der verschiedenen Vorgehensweisen lässt sich feststellen, dass der direkte therapeutische Kontakt zum Kind beim Erstkontakt oft erschwert ist. Es ist jedoch klargeworden, dass ein intensiver Kontakt zum Kind zentral wäre, da dieser eine positive Wirkung auf den Aufbau der Therapiebeziehung hat.

Raumgestaltung

Borg-Laufs (2009, S. 185) beschreibt, dass es für den Erstkontakt mit einem Kind gilt, ein vertrauenerweckendes Setting zu schaffen, da hier schon die erste Beziehungsaufnahme stattfindet. Das heisst, dass bei der Raumeinrichtung und Ausstattung die Möbel, Bilder, Spielsachen und Bücher kinds- und altersgerecht sein und unterschiedliche Altersstufen ansprechen sollen, damit sich das Kind willkommen fühlt. Die Einrichtung soll gleichzeitig auch zeigen, dass es sich dabei nicht um einen Ort für Erwachsene handelt.

4.3. Beziehungsaufbau in der Psychomotoriktherapie

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus dem Kapitel 4.1 und 4.2 in Zusammenhang gebracht und in Bezug auf die Psychomotoriktherapie diskutiert.

Einer der wichtigsten Punkte für den Beziehungsaufbau in der Psychomotorik ist die Anpassung der Therapiebeziehung an den Entwicklungszustand des Kindes. Einerseits soll dies bei der Gestaltung der Beziehung (Guarino, 2007, S. 232; Hammer, 2001, S. 101; Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008, S. 580; Weinberger, 2013, S. 21), andererseits bei der Raumeinrichtung (Borg-Laufs 2009, S. 185) berücksichtigt werden. Die offene Spielsituation beim Erstkontakt in der Psychomotoriktherapie (Häusler, 2014, S. 19; Weibel, 2000, S. 34f) bietet dazu eine optimale Gelegenheit. Erstens wird mit dem Kind auf der Interaktionsebene des Spiels und der Bewegung kommuniziert, was dem Entwicklungszustand angepasst ist. Zudem ist der Raum so eingerichtet und vorbereitet, dass es für das Kind ansprechend sein soll. Zweitens findet in dieser Situation ein sehr intensiver Kontakt zwischen Therapeut und Kind statt. Das Kind kann initiativ sein, seine Interessen miteinbringen, seine Stärken zeigen und sich selbstwirksam erleben, was für den Vertrauensaufbau zum Therapeuten sehr förderlich ist (Bors-Laufs 2009, S. 188f; Petermann und Petermann; zitiert nach Mackowiak, 2007, S. 336). Drittens bietet die offene Spielsituation für den Therapeuten eine gute Option, um dem Kind in einer therapeutischen Haltung nach Rogers (1991, S. 276f) zu begegnen. Gleichzeitig kann der Therapeut auch Gebrauch von den AEB Verhaltensweisen nach Baylis et al. (2011) machen, welche besonders zu Beginn der Beziehung unterstützend wirken. Weibel schreibt im Zusammenhang mit dem Erstkontakt in der Psychomotoriktherapie folgendes:

Beim therapeutischen Handeln in der Psychomotoriktherapie steht die Beziehung und das Erleben mit dem Kind im Vordergrund. Die Arbeit orientiert sich an den Entwicklungsthemen des Kindes an seinen psychomotorischen Schwierigkeiten und Stärken, berücksichtigt das Wechselspiel von Wahrnehmen, Bewegen, Fühlen, Denken, Begegnen, und ist geprägt vom spielerischen Umgang mit Bewegung, Musik und kreativen Medien. Die Therapeutin reflektiert die Arbeit auf dem Hintergrund von Kenntnissen in Heilpädagogik und Psychologie, Medizin und Neurologie, der Bewegungs- und Wahrnehmungslehre. Sie öffnet sich aber auch einem tiefen Verstehen von Sinnzusammenhängen aufgrund systemischer und symbolischer Sichtweisen. (2000, S. 6)

Eine interessante Erkenntnis ist, dass die Therapiebeziehung bereits beim Erstkontakt beginnt und nicht erst bei Therapiebeginn. Das heisst, dass die Beziehung zwischen Kind und Therapeut bereits ab dem Zeitpunkt ihren Anfang nimmt, wenn sie sich zum ersten Mal begegnen. Weinberger (2005; zitiert nach Behr, 2012, S. 28) und Weibel (2000, S. 24-36) bestätigen, dass der unmittelbare und persönliche Kontakt zum Kind beim Erstkontakt von

grosser Bedeutung ist, da schon zu diesem Zeitpunkt die Therapiebeziehung optimal aufgebaut werden kann. Das bedeutet, dass sich der Therapeut schon beim ersten Treffen darüber im Klaren sein muss, wie er dieses gestalten möchte. Aus diesem Grund sollte beim Erstkontakt in der Psychomotoriktherapie das Anamnesegespräch mit den Eltern genau reflektiert werden. Bei diesem wird das Kind üblicherweise nur selten miteinbezogen. Diese Gesprächsführung wird von Borg-Laufs (2009, S. 185) und Behr (2012, S. 29) kritisiert, da dies kein guter Einstieg in die therapeutische Beziehung ist. Es wäre wichtig zu beachten, dass nicht zu viel über die Probleme des Kindes gesprochen wird. Die Stärken und Interessen des Kindes sollen auch zum Thema gemacht werden (Behr, 2012, S. 28f; Weinberger, 2013, S. 110).

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Beziehungsgestaltung ist der Einbezug des Kindes in den Therapieprozess, indem der Therapeut beispielsweise dem Kind selber Kompetenz und Verantwortung überträgt. So kann das Kind auf positive Art und Weise erleben, dass es durch sein eigenes Verhalten Einfluss nehmen kann. Wenn das Kind dies realisiert, wird es langfristig zu einer Veränderung des Denkens und Fühlens führen und das Kind kann positive Erfahrungen machen (Petermann & Petermann; zitiert nach Mackowiak, 2007, S. 336).

Klar ersichtlich wurde die Wichtigkeit der Anpassung der Beziehung: Zum Einen an die Persönlichkeit des Klienten, zum Anderen aber auch an die Situation, die Bedingungen etc. Dies und auch die angebrachte therapeutische Haltung verlangen vom Therapeuten eine hohe Kompetenz in der Selbstreflexion. Campell und Simmonds schreiben dazu:

There was a shared view that what happens in therapy is a contribution from both therapist and client, with about 60-70% attributed to what the therapist is feeling inside at the time. Therapist self-awareness therefore plays a significant role. Being present for the client, being empathic, genuine and understanding, requires therapist's awareness of their own unresolved childhood issues and the potential impact on the therapist and/or the client.¹² (2011, S. 204)

¹² Es ergab sich die geteilte Sicht, dass das, was in der Therapie geschieht, ein Beitrag von beiden, dem Therapeuten und dem Klienten, ist. 60-70% ist darauf zurückzuführen, was der Therapeut im Moment innerlich fühlt. Das Ich-Bewusstsein des Therapeuten spielt deshalb eine signifikante Rolle. Präsent sein für den Klienten, empathisch, echt und verständnisvoll sein, erfordert das Bewusstsein des Therapeuten für die eigenen, ungelösten Probleme aus der Kindheit und der mögliche Einfluss auf den Therapeuten oder den Klienten (Übers. d. Verf.).

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

Anhand der Befunde, die im Kapitel 4 dargelegt worden sind, werden an dieser Stelle die Forschungsfragen beantwortet:

a) Welche Faktoren beeinflussen eine positive therapeutische Beziehung?

Die Therapiebeziehung soll *wertschätzend*, *empathisch* und *echt* sein (Rogers, 1991). Die therapeutische Haltung, die aus diesen drei Merkmalen resultiert, ist für eine tragfähige Bindung zwischen Therapeut und Klient wesentlich. Dies unterstützen auch Autoren aus der Kinderpsychotherapie (Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008; Weinberger, 2013). Weitere unterstützende Faktoren sind der *Einbezug des Klienten* in den Prozess der Therapie (Grawe, 1992; Lammers & Schneider, 2009; Norcross & Wampold, 2011; Rudolf, 2013) und das Abstimmen der Beziehung an die *Persönlichkeit und die Interessen des Klienten* (Borg-Laufs, 2009; Norcross & Wampold, 2011). Die Therapiebeziehung mit einem Kind soll stets dem *Entwicklungszustand* angepasst sein (Guarino, 2007; Hammer, 2001; Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008). Auf der Ebene der Interaktion ist das *Spiel* ein sehr passendes Medium, um mit dem Kind zu kommunizieren (Behr, 2007; Borg-Laufs, 2009; Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008; Weinberger, 2013).

Eine positive Therapiebeziehung soll von Klient zu Klient anders aussehen (Grawe, 1992; Grensemann & Sammann, 2005; Hammer, 2001; Hölter, 2002; Norcross & Wampold, 2011). Vom Therapeuten verlangt es ein hohes Mass an *Reflexion*, um die Beziehung entsprechend zu gestalten, dem Klienten, der Situation, etc. anzupassen und in einer therapeutischen Haltung zu handeln (Campell & Simmonds, 2011).

b) Welche Komponenten sind in der Anfangsphase der Psycho(motorik)therapie in Bezug auf eine positive therapeutische Beziehung von Bedeutung?

Aus der Zusammenführung der Befunde hat sich herauskristallisiert, dass das *Vertrauen* eine bedeutsame Grundlage für den therapeutischen Beziehungsaufbau darstellt. In der Erwachsenenpsychotherapie betonen mehrere Autoren wie Frank (1961, 1971, 1973, 1982; zitiert nach Grawe, 1998), Waldner und Eichin (2009) und Grawe (1998), dass Vertrauen unabdingbar zu Beginn einer Psychotherapie ist, damit es zu Veränderungserwartungen und damit verbunden zu Besserungen kommen kann. Nach Bieber (2000) kommt der Patient durch die Hilfe des Therapeuten zu einem Gefühl der Zuversicht und traut sich, Dinge mutiger anzugehen, was schon zu kleinen Erfolgserlebnissen führen kann. Auch in der Kinderpsychotherapie stehen *Vertrauen* und *Motivation* bei Therapiebeginn nahe beieinander. Um Kinder zu motivieren, ist nach Petermann und Petermann (zitiert nach Mackowiak, 2007)

eine optimale Gestaltung der therapeutischen Beziehung in der Anfangsphase der Therapie wichtig. Wenn der Therapeut dem Kind Aufgaben anvertraut, seine persönlichen Interessen berücksichtigt und es zur aktiven Teilnahme ermuntert, erlebt sich das Kind als selbstwirksam, initiativ und kann schon kleine Erfolge verzeichnen. Es ist motiviert, eigene aktuelle Themen einzubringen und kann Änderungsbereitschaft aufbauen, was in der Anfangsphase der Therapie wohl der grösste Anreiz für Kinder ist (Mackowiak, 2007).

Als praktische Voraussetzung betonen Weinberger (2005; zitiert nach Behr, 2012) und Häusler (2014) den *intensiven und wertschätzenden Kontakt zum Kind* beim ersten Treffen. In der Psychotherapie kann die therapeutische Beziehung in Form eines Gesprächs optimal aufgebaut werden. In der Psychomotoriktherapie nimmt der Beziehungsaufbau in der offenen Spielsituation ihren Anfang. Nach Borg-Laufs (2009) soll eine stabile, tragfähige Beziehung aber auch zu den Eltern aufgebaut werden, da es für den Beziehungsaufbau zwischen Kind und Therapeut förderlich ist, wenn das Kind merkt, dass die Beziehung zwischen Therapeut und Eltern gut ist.

Zu Therapiebeginn hat die *Raumeinrichtung und Ausstattung* eine wichtige Bedeutung für den therapeutischen Beziehungsaufbau. Dies bestätigt Borg-Laufs (2009), indem er beschreibt, dass das Setting vertrauenserweckend sein soll, da beim Erstkontakt mit dem Kind schon die erste Beziehungsaufnahme stattfindet. Die Möbel, Bilder, Spielsachen und Bücher sollen kinds- und altersgerecht sein und unterschiedliche Altersstufen ansprechen. Das Kind soll sich dadurch willkommen und wohl fühlen.

c) Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse aus den Fragen a) und b) auf den Beziehungsaufbau in der Psychomotoriktherapie?

Die Therapiebeziehung beginnt bereits beim Erstkontakt (Weinberger, zitiert nach Behr, 2012; Weibel, 2000), da der unmittelbare und persönliche Kontakt zum Kind schon zu diesem Zeitpunkt von grosser Bedeutung ist. Das Kind soll sich vom ersten Moment an als wertgeschätzt erleben. Die offene Spielsituation (Häusler, 2014; Weibel, 2000) bietet einen optimalen Start in die Beziehung, denn dabei findet ein intensiver Kontakt zwischen Therapeut und Kind statt. Die Interaktionsebene des Spiels und der Bewegung passt zum kindlichen Entwicklungszustand und ist für die Beziehung förderlich (Behr, 2007; Borg-Laufs, 2009; Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008; Weinberger, 2013). Auch in der späteren Beziehungsgestaltung soll darauf geachtet werden, dass die Beziehung stets der Entwicklung und der Persönlichkeit des Kindes angepasst wird (Guarino, 2007; Hammer, 2001; Mattejat & Herpertz-Dahlmann, 2008; Norcorss & Wampold, 2011). Wenn das Kind seine Stärken zeigen kann, initiativ sein darf und seine Interessen miteinbezogen werden, ist dies auch eine treffliche Voraussetzung, um das Vertrauen aufzubauen, was für den Beziehungsaufbau wesentlich ist.

Das Anamnesegespräch mit den Eltern soll im Bewusstsein geführt werden, dass es nicht förderlich ist, nur über die Probleme des Kindes zu sprechen (Behr, 2012; Weinberger, 2013). Zudem fühlt sich ein Kind in einem familientherapeutischen Setting oft nicht wohl (Behr, 2012; Borg-Laufs, 2009). Wichtig ist, dass die Stärken und Interessen des Kindes thematisiert werden. Es soll auch in Erwägung gezogen werden, ein längeres Gespräch ohne das Kind zu führen.

5.2. Kritische Reflexion

Die vorliegende Forschungsarbeit soll hier im Bezug auf das methodische Vorgehen kritisch betrachtet werden: Es ist uns gelungen, einen Überblick über das gewählte Thema zu gewinnen und zu beschreiben. Die Einteilung des Vorgehens in die Schritte Literaturrecherche, Bearbeitung der Literatur und Erarbeitung der Erkenntnisse war hilfreich, um die Arbeit zu strukturieren. Die Entwicklung dieser Arbeitsstruktur anhand der Fragestellungen hat sich als sinnvoll und nützlich erwiesen. Da es notwendig war, Literatur aus der Psychotherapie heranzuziehen, stellte sich die Herausforderung, stets den Bezug und die Verbindung zur Psychomotoriktherapie zu behalten. Das Thema dieser Arbeit konnte nicht in seiner gesamten Breite erfasst werden. Dazu würde es eine umfassendere Recherche und Analyse benötigen. Ausserdem ist es uns nicht gelungen, bei allen Befunden, die in der Integration aufgezeigt werden konnten, die Verbindung zur Psychomotoriktherapie herzustellen und Widersprüche der Literatur zu ergründen.

6. Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel werden einerseits die verwendeten theoretischen Grundlagen nach ihrer Relevanz für die heutige psychomotorische Praxis reflektiert und beurteilt. Andererseits soll aufgezeigt werden, für was die vorliegende Arbeit von Nutzen sein kann und in welchen Bereichen weitere Forschung aufschlussreich wäre.

6.1 Konsequenzen für die psychomotorische Praxis

Viele der von uns für wichtig gefunden Punkte für den Aufbau der Therapiebeziehung in der Psychomotorik werden bereits umgesetzt. So schreibt der Berufsverband der Psychomotorik (Psychomotorik Schweiz, n.d.), dass die Psychomotorik jeweils den ganzen Menschen im Blick hat und auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse berücksichtigt. Dies zeigt, dass die Psychomotorik den Faktor Anpassung an den Klienten berücksichtigt. Weiter nennt die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013) bei der Beschreibung der Psychomotoriktherapie, dass sie ein Konzept zur Förderung der Entwicklung ist. Somit ist klargestellt, dass die Therapie dem Entwicklungszustand des Kindes angepasst wird, was für eine positive Beziehungsgestaltung zentral ist. Anknüpfend werden das Spiel und die Bewegung als wichtige Erfahrungs- und Interaktionsmedien dargestellt. Dies entspricht ganz dem theoretischen Wissenstand und ist für die Therapiebeziehung bedeutungsvoll.

Für den Erstkontakt in der Psychomotorik bedeuten unsere Erkenntnisse, dass der therapeutische Beziehungsaufbau bereits beim ersten Treffen beginnt. Dies soll dem Therapeuten bewusst sein, damit er diesen ersten Kontakt entsprechend gestalten kann. Die offene Spielsituation bietet eine passende Gelegenheit, um mit dem Kind in eine intensive Interaktion zu kommen und so das Vertrauen und die Beziehung aufzubauen. Beim Anamnesegespräch mit den Eltern soll darauf geachtet werden, dass nicht zu viel über die Schwierigkeiten des Kindes gesprochen wird. Wichtig ist, dass auch die Interessen und Stärken betont werden.

6.2. Ausblick

Diese Arbeit soll für Psychomotoriktherapeuten als Wegleitung zum Thema Beziehungsaufbau dienen und die Wichtigkeit dieses Prozesses aufzeigen. Es ist auffällig, dass viele Psychomotoriktherapeuten zu Beginn einer Therapie explizit das Ziel des Beziehungsaufbaus nennen, jedoch nicht klar benennen können, was dies beinhaltet. Durch die Bearbeitung der Forschungsfragen konnten wir für uns mehr Wissen über dieses Phänomen erarbeiten. Dies hilft uns einerseits im theoretischen Wissen, andererseits in der praktischen Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen. So können wir nun den Erstkontakt im Hinblick auf den

Beziehungsaufbau bewusster gestalten und kennen konkrete Handlungsmöglichkeiten, wie die Therapiebeziehung unterstützt werden kann.

Erstrebenswert wäre, wenn weitere, umfangreichere Arbeiten zum Aufbau der Therapiebeziehung entstehen würden. Besonders im Bereich der Kinderpsychotherapie fehlen Studien zu diesem Thema. Zudem könnte der Beziehungsaufbau zu den Eltern und andern beteiligten Bezugspersonen nebst dem Kind genauer untersucht werden. Im Fachgebiet der Psychomotoriktherapie lassen sich kaum empirische Studien zur Therapiebeziehung finden. Solche Studien wären aber zur weiteren Erforschung nötig, da viele Zusammenhänge noch ungeklärt sind.

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1, S. 9: Furrer, R. & Sommer, S. (2015). *Beispiel eines Rechercheergebnis*.
- Tabelle 2, S. 10: Furrer, R. & Sommer, S. (2015). *Übersicht der verwendeten Literatur*.
- Tabelle 3, S. 18: Aus Norcross, J. C. & Wampold, B. E. (2011). Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical practices. *Psychotherapy*, 48(1), 98–102.

Literaturverzeichnis

- Baylis, P., Collins, D. & Coleman, H. (2011). Child Alliance Process Theory: A Qualitative Study of a Child Centred Therapeutic Alliance. *Child & Adolescent Social Work Journal*, 28(2), 79–95.
- Behr, M. (2007). Gesprächspsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. In J. Kriz (Hrsg.), *Gesprächspsychotherapie: die therapeutische Vielfalt des personzentrierten Ansatzes* (S. 151–164). Wien: Facultas.
- Behr, M. (2009). *Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen: personzentrierte Methoden und interaktionelle Behandlungskonzepte*. Göttingen: Hogrefe.
- Behr, M. (2012). *Interaktionelle Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Bieber, K. (2000). *Die therapeutische Beziehung zu Beginn einer Psychotherapie. Realisierung therapeutischer Wirkfaktoren und die Qualität der Therapiebeziehung bei unterschiedlichem Therapieerfolg*. Bern: Diplomarbeit.
- Borg-Laufs, M. (2005). *Selbstmanagementtherapie mit Kindern: ein Praxishandbuch*. Stuttgart: Pfeiffer.
- Borg-Laufs, M. (2009). Erstkontakt und Beziehungsgestaltung mit Kindern und Jugendlichen. In S. Schneider & J. Margraf (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie* (Band 3: Störungen im Kindes- und Jugendalter, S. 183–192). Berlin: Springer.
- Borg-Laufs, M. & Hungerige, H. (2007). Der Prozess der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. In M. Borg-Laufs (Hrsg.), *Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen. Band 1: Grundlagen* (2. überarbeitete und erweiterte Aufl., Band 1: Grundlagen, S. 273–316). Tübingen: dgvt.
- Campell, A. F. & Simmonds, J. G. (2011). Therapist perspectives on the therapeutic alliance with children and adolescents. *Counselling Psychology Quarterly*, 24(3), 195–209.
- Deutsche Gesellschaft für Psychologie. (2007). *Richtlinien zur Manuskriptgestaltung*. Göttingen: Hogrefe.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes* (5. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2006). Die Kraft des Spiel(en)s - Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern. *Psychotherapie im Dialog*, 7(1), 42–48.
- Grawe, K. (1992). Komplementäre Beziehungsgestaltung als Mittel zur Herstellung einer guten Therapiebeziehung. In J. Margraf & J. C. Brengelmann (Hrsg.), *Die Therapeut-Patient-Beziehung in der Verhaltenstherapie* (S. 213–244). München: Röttger.

- Grawe, K. (1998). *Psychologische Therapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grensemann, D. & Sammann, K. (2005). Ist die Beziehungsgestaltung das A und O in der Psychomotorik? *Praxis der Psychomotorik: Zeitschrift für Bewegungserziehung*, 30(3), 144 – 149.
- Guarino, D. (2007). Psychomotorische Beziehungsarbeit in der Schule. *Praxis der Psychomotorik: Zeitschrift für Bewegungserziehung*, 32(4), 228 – 234.
- Hammer, R. (2001). *Bewegung allein genügt nicht: Psychomotorik als grundlegendes Prinzip der Alltagsgestaltung*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Häusler, M. (2014). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hentschel, U. (2005). Die therapeutische Allianz. *Psychotherapeut*, 50(5), 305–317.
- Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik - Grundlagen und Wege der Förderung* (S. 77–86). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Studium BA Psychomotoriktherapie*. Internet: <http://www.hfh.ch/de/studium/ba-psychomotoriktherapie/> [03.02.2015].
- Kanfer, F. H., Reinecker, H., & Schmelzer, D. (2006). *Selbstmanagement-Therapie: ein Lehrbuch für die klinische Praxis*. Heidelberg: Springer.
- Kriz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie*. Weinheim: Beltz, PVU.
- Küchenhoff, C. O. (2009). Der Erstkontakt. In J. Küchenhoff & R. Mahrer Klemperer (Hrsg.), *Psychotherapie im psychiatrischen Alltag: die Arbeit an der therapeutischen Beziehung* (S. 90–105). Stuttgart: Schlattauer.
- Küchenhoff, J. (2009a). Beziehungsarbeit im psychiatrischen Alltag. In J. Küchenhoff & R. Mahrer Klemperer (Hrsg.), *Psychotherapie im psychiatrischen Alltag: die Arbeit an der therapeutischen Beziehung* (S. 12–24). Stuttgart: Schattauer.
- Küchenhoff, J. (2009b). Definitionen und Beziehungskonzept. In J. Küchenhoff & R. Mahrer Klemperer (Hrsg.), *Psychotherapie im psychiatrischen Alltag: die Arbeit an der therapeutischen Beziehung* (S. 2–11). Stuttgart: Schattauer.
- Lammers, C. H. & Schneider, W. (2009). Die therapeutische Beziehung. Verfahrensübergreifende Aspekte. *Psychotherapeut*, 54(6), 469–485.
- Mackowiak, K. (2007). Motivations- und Beziehungsaufbau in der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen. In *Lehrbuch der Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen* (Band 1: Grundlagen, S. 317–352). Tübingen: dgvt.

- Mattejat, F. & Herpertz-Dahlmann, B. (2008). KAPITEL 26 - Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. In S. C. Herpertz, F. Caspar & C. Mundt (Hrsg.), *Störungsorientierte Psychotherapie* (S. 579–596). München: Urban & Fischer.
- Norcross, J. C. & Wampold, B. E. (2011). Evidence-based therapy relationships: Research conclusions and clinical practices. *Psychotherapy*, 48(1), 98–102.
- Psychologisches Institut der Universität Zürich. (2012). *Richtlinien zur Gestaltung der Literaturarbeit im Rahmen des Studiums Bachelor of Science in Psychologie*. Internet: http://www.psychologie.uzh.ch/studium/bachelor/studium/bachelorarbeit/Richtlinien_Literaturarbeit____2012-06-26.pdf [20.01.2015].
- Psychomotorik Schweiz. (n.d.). *Was ist Psychomotorik?* Internet: <http://www.psychomotorikschweiz.ch/psychomotorik/> [03.02.2015].
- Regli, D., Bieber, K., Mathier, F. & Grawe, K. (2000). Beziehungsgestaltung und Aktivierung von Ressourcen in der Anfangsphase von Therapien. *Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin*, 22(4), 399–420.
- Rogers, C. (1972). *Die nicht-direktive Beratung*. München: Kindler.
- Rogers, C. R. (1991). *Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten* (8. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rudolf, G. (2013). *Strukturbezogene Psychotherapie: Leitfaden zur psychodynamischen Therapie struktureller Störungen* (3. überarb. und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Schattauer.
- Waldner, P. & Eichin, S. (2009). Zielvereinbarung und Therapieplan. In J. Küchenhoff & R. Mahrer Klemperer (Hrsg.), *Psychotherapie im psychiatrischen Alltag : die Arbeit an der therapeutischen Beziehung* (S. 106–121). Stuttgart: Schlattauer.
- Weibel, M. (2000). *Dialogische Abklärung in der Psychomotoriktherapie: ein Handbuch für die Praxis*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Weinberger, S. (2013). *Kindern spielend helfen: eine personenzentrierte Lern- und Praxisanleitung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Wirtz, M. (2014). *Dorsch Lexikon der Psychologie* (17. vollst. überarb. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (13. überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.